

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.1: ΓΛΑΣΚΟΒΗ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1990- Η ΠΟΛΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΣΜΟ

«Η Γλασκόβη είναι το emporium της δυτικής Σκωτίας, η δεύτερη πόλη εμπορίου και ανάπτυξης της βόρειας Μεγάλης Βρετανίας. Είναι μεγάλη και καλοφτιαγμένη, τοποθετημένη σε μια πεδιάδα με κανονικό περίγραμμα και οι πέντε κύριοι δρόμοι της είναι οι πλατύτεροι και οι πιο ωραίοι που έχω δει να υπάρχουν ταυτόχρονα σε μια πόλη»

(Daniel Defoe, 1727)

«Η Γλασκόβη είναι σκοτσέζικη στην πέτρα της, ευρωπαϊκή στην αστική γενεαλογία της, αμερικάνικη στο υποδάμειο σχέδιό της. Έχει μια μοναδική συνοχή και ταυτότητα μεταξύ των πόλεων της Βρετανίας»

(Andy MacMillan, καθηγ. Αρχιτεκτονικής
στη Mackintosh School of Architecture της Γλασκόβης)

9.1.1. Η πόλη μέχρι το 1990

Η Γλασκόβη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας με πληθυσμό 689.210 κατ. περίπου (1990). Ο πληθυσμός της μειώθηκε κατά 66.229 κατοίκους την δεκαετία 1981-1991, ποσοστό 8,77% επί του πληθυσμού του 1981 (755.439 κάτ.).¹ Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Clyde, στην καρδιά του οικιστικού δικτύου, στο κέντρο της περιοχής Strathclyde (X. 9.1). Η πρώτη εγκατάσταση των ανθρώπων εδώ αναφέρεται κατά τον 6^ο αι. (543 μ. X.), ενώ το 1175, με διάταγμα του βασιλιά William προς τον επίσκοπο Jocelyn, η Γλασκόβη αναγνωρίζεται ως ‘πόλη’ (burgh). Η πόλη αυτή αναπτύσσει μια σειρά από θεσμούς, όπως το Πανεπιστήμιο (1451), που συντελούν στην υλική και πνευματική ανάπτυξή της. Το 1636 η Γλασκόβη γίνεται βασιλικό άστυ (Royal Burgh) και υπάγεται στον βασιλιά Κάρολο τον Α’.

Η Αναγέννηση στη Γλασκόβη και γενικότερα στη Σκωτία, προσδιορίζεται από την αισθητική της Αυλής, την άνοδο της τάξης των εμπόρων και τα αποτελέσματα της Μεταρρύθμισης (1560).² Μετά από μια μακρά περίοδο πολιτικών ανακατατάξεων, η πόλη αρχίζει τη σύγχρονη πορεία της γύρω στα 1690: το υπερατλαντικό εμπόριο ζάχαρης, βαμβακιού και καπνού την κατατάσσει στη δεύτερη θέση, μετά το Λονδίνο, στις πόλεις της Αυτοκρατορίας, ενώ το 1775 φθάνει στο ζενίθ της εμπορικής της δραστηριότητας. Μια σειρά από λιμενικά έργα στον ποταμό για τη ναυπήγηση πλοίων, καθώς και η εγκατάσταση βιομηχανιών κλωστοϋφαντουργίας και χημικών, συντελούν στην ταύτιση της πόλης με το φαινόμενο της Βιομηχανικής Επανάστασης σε τέτοιο βαθμό, ώστε να θεωρείται – λίγο υπερβολικά, βέβαια - πως η Γλασκόβη ‘δημιούργησε’ τη Βιομηχανική Επανάσταση. Η πρώτη οικονομική ύφεση έρχεται με το τέλος των εμπορικών μονοπωλίων, μετά το τέλος των αμερικανικών πολέμων.

Η βιομηχανική ανάπτυξη έφερε την εισροή μεταναστών από την Ιρλανδία και τα νησιά της Σκωτίας, με αποτέλεσμα τον συνωστισμό και τις ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης. Η πόλη προσπαθεί ν’ αντιμετωπίσει τα προβλήματα, με εκτεταμένα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας (tenement housing), ενώ το 1896 εγκαινιάζεται ο υπόγειος σιδηρόδρομος.³

Η πορεία της πόλης κατά τον 20ό αι. είχε διακυμάνσεις, και οι κύκλοι ανάπτυξης και ύφεσης επαναλήφθηκαν τουλάχιστον δύο φορές. Η πόλη γνώρισε σημαντική ακμή μέχρι τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο, λόγω της βαριάς της βιομηχανίας (χάλυβας, ορυχεία), έφθασε στο απόγειο της πληθυσμιακής εισροής (1.128.473 κάτοικοι το 1939), ενώ από τα τέλη της δεκαετίας του '30 σημειώνεται ύφεση, οφειλόμενη στην πτώση της ναυπηγικής δραστηριότητας και τη συνακόλουθη ανεργία. Με εξαίρεση μια μικρή ώθηση που προσέδωσε η Έκθεση της Αυτοκρατορίας το 1938, η οποία ήλξε 13 εκατ. επισκέπτες, η πόλη επανέλαβε έναν ακόμη κύκλο ύφεσης μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο (X. 9.2).⁴

9.1.1.1. Η προμοντέρνα πόλη - πυρήνας

Η ανάπτυξη της Γλασκόβης το 1760 εντοπίζεται στον σημερινό πυρήνα της με το υποδάμιο σύστημα, κατά μήκος της High Street, από την Cathedral Sq. βόρεια, στο Glasgow Cross νότια (X. 9.3). Το Πανεπιστήμιο βρισκόταν στο μέσον αυτής της διαδρομής και αποτελούσε το σχεδιασμένο μέρος της πόλης. Η επέκταση στα τέλη του 18^{ου} και τις αρχές του 19^{ου} αι. προς δυσμάς, συμπεριέλαβε τις οδούς Queen St και Buchanan St και έδωσε διέξοδο στην εγκατάσταση των εμπορικών, χρηματιστηριακών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Η πρώτη μεγάλη μετακόμιση συνέβη στα τέλη του 18^{ου} αι., όταν οι ανώτερες εισοδηματικά τάξεις μετακόμισαν βόρεια του Glasgow Green και του Dennistoun, αφήνοντας το East-End στην εργατική τάξη. Από τότε άρχισε η εισδοχή των μη προνομιούχων τάξεων στο κέντρο, που συνεχίστηκε μέχρι τη δεκαετία του 1930, οπότε αυτό δέχθηκε την εισβολή του λιανικού εμπορίου και των υπηρεσιών (X. 9.4).

Η κορύφωση των δυσλειτουργιών στην 'καρδιά' της πόλης σημειώνεται γύρω στα 1860, με την υπερπύκνωση των κατοικιών της εργατικής τάξης, την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας και τη δραματική αύξηση του συνωστισμού.⁵ Οι αλλαγές όμως θ' αργούσαν να έρθουν, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις από τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων, που έβλεπαν βραχυπρόθεσμα να ελαττώνονται τα εισοδήματά τους. Αυτές οι αλλαγές άρχισαν το 1880, με τη δημιουργία της αγοράς Saltmarket, της εμπορικής περιοχής Trongate, αργότερα τη χάραξη του άξονα Saltmarket - High St (1914), καθώς η πολεοδομία την εποχή αυτή ασκούνταν από κοινοπραξίες εργολάβων.⁶ Η ανάπτυξη των εμπορικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων κατά μήκος του ποταμού Clyde, με την ταυτόχρονη επέκταση των δικτύων μεταφορών, διευκόλυνε τη δημιουργία νέων περιοχών κατοικίας των χαμηλών και μεσαίων τάξεων (tenements) στις περιοχές Patrick και Govan (tenement housing),⁷ όπου η πόλη επεκτείνονταν (X. 9.5).

Η επέκταση, και κατόπιν ανανέωση του αστικού χώρου, μέχρι τις αρχές του 20ού αι., υποστηρίχθηκαν από τον νόμο Glasgow Improvement Act (1868), με βάση τον οποίο δραστηριοποιήθηκε η κοινοπραξία City Improvement Trust και με αποτέλεσμα τις εκτεταμένες

κατεδαφίσεις στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων και τις αισθητές μετακινήσεις του εργατικού πληθυσμού. Ακολούθησαν οι νόμοι για τη σύσταση της επιτροπής Royal Commission Into Industrial Housing in Scotland (1912) και για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης (Housing Acts 1923 & 1924). Στους χάρτες (X. 9.5 & 9.6) φαίνεται η συνολική εξέλιξη της πόλης από το 16^ο αι. και μετά. Παρατηρείται η περίπου δακτυλιοειδής λογική των επεκτάσεων γύρω από έναν αρχικό πυρήνα, που εμφανίζεται μέχρι το 1846, και από τις δύο πλευρές του Clyde, με το μεγαλύτερο μέρος τους βόρεια του ποταμού, όπου και το σημερινό (συμβατικό) κέντρο πόλης.

9.1.1.2. Η μοντέρνα πόλη

No city in the United Kingdom has experienced more sustained and comprehensive 'planning' than Glasgow since 1945
(V.A. Wannop)

Οι πιο δραματικές αλλαγές, τόσο στην πληθυσμιακή σύνθεση, όσο και τη συγκρότηση της αστικής μορφολογίας της πόλης, συμβαίνει λίγο πριν και μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Ο πληθυσμός μειώνεται από 1.128.473 κατ. (1939) σε 689.210 κατ. (1990).⁸ Οι περιοχές συνολικής ανάπτυξης (CDAs, Comprehensive Development Areas) και οι πολυκατοικίες χαμηλών εισοδημάτων (peripheral estates) που ακολούθησαν, πολύ σύντομα κατέληξαν και οι ίδιες υποβαθμισμένες περιοχές. Ο δημόσιος χώρος (πλατείες, πάρκα, δρόμοι) δεν ήταν πλέον οριοθετημένος και οι περιοχές μεταξύ των ελεύθερα διαταγμένων κτιρίων δεν ήταν, ούτε ιδιωτικές, ούτε δημόσιες, αλλά 'χαμένοι χώροι', σύμφωνα με την ορολογία που εισήγαγε αργότερα ο Trancik (Trancik, 1986 και Frey 1999:87).

Από το σχέδιο πόλης του 1945, το γνωστό ως *Bruce Plan for Glasgow*, που πρότεινε την ανακατασκευή της πόλης σε ορθολογική βάση, μόνο ο καθεδρικός ναός St. Mungo εξαιρούνταν, ενώ τα βικτοριανά και γεωργιανά αρχοντικά θα αντικαθίσταντο από τα μοντέρνα κτίρια, που αργότερα ονομάστηκαν *bungalurbia*.⁹ Το ίδιο σχέδιο διαχώριζε την κατοικία από τις άλλες κεντρικές λειτουργίες (zoning, Σχ. 9.1). Το 1946 το Χωροταξικό Σχέδιο *Clyde Valley Regional Plan* πρότεινε για πρώτη φορά την αποκέντρωση του πληθυσμού και της βιομηχανίας.¹⁰

Το 1960, 29 περιοχές του κέντρου είχαν προγραμματισθεί για ολική επαναδόμηση (CDAs).¹¹ Μόνο δέκα σπίτια εξαιρούνταν από την κατεδάφιση, σε σύνολο 1853 σπιτιών (slum clearance). Λίγες από τις CDAs αναπτύχθηκαν, ενώ οι υπόλοιπες έμειναν 'ημικαθαρμένες' με υποβαθμιζόμενα κτίρια και κοινωνικά προβλήματα. Την ερήμωση στις περιοχές κατοικίας λόγω της εισροής του τριτογενούς τομέα, ακολούθησε η ερήμωση των βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, που έφθασαν το 1983 στα 1900 Ha, δηλ. το 19% της δομημένης επιφάνειας του κέντρου. Μια έκρηξη στην κατασκευή κτιρίων γραφείων παρατηρείται τις δεκαετίες του

’60 και ’70, ώστε το κέντρο της Γλασκόβης να θεωρείται ένα από τα τρία πιο δραστήρια αστικά κέντρα εμπορίου και υπηρεσιών της Μ. Βρετανίας. Την ίδια περίοδο, παρατηρείται μια αδιαφορία για την αρχιτεκτονική των ιστορικών κτιρίων του κέντρου, αδιαφορία που περιορίστηκε μόνο με το νόμο Civic Amenities Act (1967), μετά από τη διοργάνωση του Συνεδρίου των Βρετανών Αρχιτεκτόνων στη Γλασκόβη, με θέμα την ανάδειξη της Βικτοριανής αρχιτεκτονικής (1964).

Την εικοσαετία 1960-1980, οι ‘σκληρές’ μέθοδοι του μοντέρνου προγραμματισμού με προμετωπίδα το zoning, συνετέλεσαν στην αντικατάσταση των slums και τον επανασχεδιασμό μέρους αυτού, που λίγο αργότερα κηρύχθηκε ως Ιστορικό Κέντρο της πόλης. Τότε, αυτό το κέντρο κρίθηκε με υπουργική απόφαση ως «εξαιρετικού ενδιαφέροντος». Ο μοντερνισμός, ως κυρίαρχη τάση στην πόλη υποχώρησε, με τελευταία επιτεύγματά του την απόσυρση του tram (1962), τη διάνοιξη υπεραστικών λεωφόρων (1965) και την οικοδόμηση των τελευταίων υψηλών κτιρίων κατοικίας, των υψηλότερων στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο (1967).

Πολλές από τις προτάσεις του ισχύοντος σχεδίου τη δεκαετία του ’60 δεν εφαρμόστηκαν, ενώ τη δεκαετία του ’70, η οικονομική αβεβαιότητα οδήγησε στην αδυναμία υλοποίησης αρκετών προγραμματισμένων έργων και παρεμβάσεων. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από ουσιαστικές αλλαγές στη στάση για τον τρόπο ανάπτυξης της πόλης, οφειλόμενες σε μια σειρά δράσεων,¹² ενώ εισάγεται η έννοια των *Περιοχών Δράσης (Action Areas)* και επιτυγχάνεται η ανακαίνιση 18.000 διαμερισμάτων εργατικών πολυκατοικιών (tenements, Martin, 1993: 184-6). Η ‘θατσερική’ φιλοσοφία των *enterprise zones* (πάρκα επιχειρήσεων) οδήγησε σε μια στάση φιλελευθεροποίησης (laissez-faire), όπου η ανάπτυξη της πόλης αφέθηκε στις δυνάμεις της Αγοράς. Αυτό οδήγησε στην υστέρηση του κέντρου πόλης από τη ζωντανία του εμπορίου, καθώς πολλές επιχειρήσεις, είτε ακολούθησαν τη διάχυση της κατοικίας στα προάστια και τις εκεί *enterprise zones*, είτε συγχωνεύθηκαν σε εμπορικά κέντρα στο κέντρο της πόλης, και οι δύο εκδοχές εξίσου καταστροφικές για τη δομή του αστικού χώρου και του κοινωνικού ιστού. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα μη βιώσιμης ανάπτυξης της πόλης (Frey, 1999:94).

9.1.1.3. Η Γλασκόβη μετά το Μοντερνισμό

Αν η Γλασκόβη θεωρείται ένα παράδειγμα βιομηχανικής πόλης *par excellence*, την τελευταία τριακονταετία θεωρείται και ένα κλασικό παράδειγμα αποβιομηχάνισης και απαστικοποίησης. Η αντίστροφη μέτρηση για την έξοδο από την κρίση άρχισε με τη θεσμοθέτηση του νόμου για την Κατοικία (Housing Act, 1969), που προσέφερε οικονομική βοήθεια για την κοινωνική κατοικία, ενώ η εμπλοκή του Πανεπιστημίου, ως συμβούλου, και η συμμετοχή των κατοίκων στη διαδικασία προγραμματισμού, συνετέλεσε στο να δημιουργηθεί η τάση, όλοι να θέλουν να ανανεώσουν μόνοι τους μια τέτοια κατοικία (tenement).¹³

Τη δεκαετία του '70, το κέντρο πόλης χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικού ενδιαφέροντος», ενώ ο κατάλογος των διατηρητέων κτιρίων περιλαμβάνει 200 κτίρια. Η κατοικία επανέρχεται ως μέρος του σχεδίου επανάχρησης των εγκαταλειμμένων αποθηκών και επαγγελματικών χώρων του κέντρου. Οι αρχές που αναπτύσσονται ως κριτική στον λειτουργισμό, χωρίς να υπάγονται πάντοτε σε ένα θεσμοθετημένο προγραμματικό πλαίσιο, οδηγούν σε μια σειρά αποφάσεων, διοικητικών αναδιρθρώσεων και παρεμβάσεων αστικού σχεδιασμού, που σηματοδοτούν τη νέα πορεία της πόλης: πεζοδρόμηση της Buchanan Street (1972), διοικητική αναδιάρθρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης (Strathclyde Regional Council και Glasgow City Council), έναρξη του προγράμματος ανανέωσης της Glasgow Eastern Area στην περιοχή Maryhill Corridor (GEAR, 1976), εκσυγχρονισμός του υπόγειου σιδηροδρόμου (1979), απόδοση σε χρήση του μεγαλύτερου πάρκου των εκατό τελευταίων χρόνων Sighthill Park (1982).

Την ίδια περίοδο, η πόλη αναλαμβάνει μια πολιτιστική εξόρμηση με το motto *Glasgow's Miles Better* (1983), που συνοδεύθηκε από τα εγκαίνια της δημοτικής πινακοθήκης Burrell Collection. Η δεκαετία του '80 σημαδεύεται επίσης από την Έκθεση της Σκωτίας και τα εγκαίνια του Συνεδριακού Κέντρου (1985), τα εγκαίνια του Εμπορικού Κέντρου Princess Sq. (1987), τη διοργάνωση της Εθνικής Γιορτής Κήπων, που προσέλκυσε 4,25 εκ. επισκέπτες (1988), καθώς και τα εγκαίνια του Εμπορικού Κέντρου St. Enoch και του νέου Μουσείου Μεταφορών (Transport Museum, 1989). Την ίδια χρονιά, μια έρευνα για την ποιότητα ζωής στις βρετανικές πόλεις φέρνει τη Γλασκόβη στην 25^η θέση, με πρώτο το Εδιμβούργο και 34^ο το Λονδίνο,¹⁴ γεγονός που συμβάλλει στην εντατικοποίηση των προσπαθειών εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

Πιο σημαντικό, το Glasgow District Council, η Διεύθυνση Τουρισμού της Ευρύτερης Γλασκόβης, η Glasgow Action και το Συμβούλιο Τεχνών της Σκωτίας ανάθεσαν στο Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής (Policy Studies Institute, PSI) την συγκεκριμενοποίηση της οικονομικής σημασίας των τεχνών στην Γλασκόβη. Η αναφορά του PSI, που δημοσιεύθηκε το 1988, έδειξε, πως οι τέχνες στη Γλασκόβη ήταν ένας κλάδος £204.000.000, και απασχολούσε το 2,25% του εργατικού δυναμικού της πόλης, άμεσα ή έμμεσα. Τριάντα έξι τοις εκατό των επισκέψεων στις τέχνες στη Γλασκόβη προέρχονταν από τουρίστες (περίπου 500.000 το 1986), γεγονός, που δημιουργούσε περίπου 400 θέσεις εργασίας. Το μήνυμα, που προέκυψε, ήταν ότι περισσότερες θέσεις εργασίας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με την αύξηση του πολιτιστικού τουρισμού.¹⁵

Μετά το έτος – σταθμό 1990, οπότε η πόλη τιμάται με την ύψιστη διάκριση της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης», οι προσπάθειες για αναζωογόνηση της τοπικής οικονομίας συνεχίσθηκαν. Το 1991 παρουσιάσθηκε η πολιτική με την κωδική ονομασία «Ανοιχτοί Ουρανοί» (Open Skies) και δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή Εταιρεία Γλασκόβης

(Glasgow Development Agency). Την ίδια χρονιά οργανώθηκε η πρωτοβουλία προώθησης της πόλης με την ονομασία «Η Γλασκόβη είναι Ζωντανή» (Glasgow's Alive). Το 1992 η πόλη βραβεύθηκε με 5 βραβεία της Europa Nostra για την δουλειά των κατοίκων της στη συντήρηση – αναστήλωση κτιρίων και συνόλων.

Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '80 διαπιστώνεται μια βελτίωση στην εικόνα της Γλασκόβης και μια φανερή ανανέωση του πνεύματος και της ζωντανίας της πόλης. Η διοίκηση επεχείρησε, σε εποχή μείωσης των χρηματοδοτήσεων, την αναγέννηση των οικιστικών περιοχών γύρω από το κέντρο πόλης (Inner City), καθώς και των πιο απομακρυσμένων περιοχών αμιγούς κατοικίας (Peripheral Estates), τη βελτίωση του οικιστικού αποθέματος, την ενθάρρυνση των ιδιωτικών κατοικιών, την ανάπτυξη της εμπορικής βάσης της πόλης, τη διατήρηση και αναζωογόνηση της βιομηχανικής της βάσης, τον εφοδιασμό της με σειρά πολιτιστικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων αναψυχής, με ταυτόχρονη προσπάθεια προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων: έγινε καθαρισμός και ανακαίνιση των όψεων αρκετών κτιρίων, νέα κτίρια κατασκευάστηκαν για πλήρωση των κενών οικοπέδων, εγκαταλειμμένα κτίρια επαναχρησιμοποιήθηκαν, ενώ πολλά μετατράπηκαν σε ελκυστικές κατοικίες. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν κυρίως στο Κέντρο και μ' αυτή την έννοια ίσως δικαιώνεται ο H. Frey, που ισχυρίζεται, πως

«Με όρους αστικού σχεδιασμού, η πόλη έχει διατηρήσει κάποιες από τις υψηλής ποιότητας ιστορικές περιοχές, ειδικά στο κέντρο και σε κάποια από τα πρώιμα προάστια (inner suburbs), αλλά αυτές οι περιοχές περιβάλλονται από επαναλαμβανόμενα και διάχυτα εξωτερικά προάστια (garden suburbs) και κακής ποιότητας πολυκατοικίες χαμηλού εισοδήματος. Η πόλη έχει χάσει αρκετά από την ταυτότητά της και οι μεγάλες παρεμβάσεις του μεσοπολέμου και της αμέσως επόμενης περιόδου συνετέλεσαν σ' αυτό, που σήμερα αποκαλείται 'μη βιώσιμη ανάπτυξη'»
(Frey, 1999:90)

9.1.2. Προγράμματα αστικού σχεδιασμού και πολιτισμού πριν από το 1990

9.1.2.1. Το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1984 (District Plan) και τα σχέδια αναβάθμισης της πόλης

Η πρώτη συνολική θεώρηση της πόλης από την πλευρά του προγραμματισμού επιχειρείται μέσα από το Ρυθμιστικό Σχέδιο του 1984 (District Plan), που στηρίχθηκε στην Αναφορά McKinsey¹⁶ και στόχευε στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ του εγκεκριμένου Δομικού Σχεδίου της περιφέρειας του Strathclyde και των πολεοδομικών σχεδίων των δήμων του Π.Σ. Γλασκόβης. Ένας από τους στρατηγικούς στόχους εδώ ήταν η «Γλασκόβη κέντρο διακοπών, επιχειρήσεων και συνεδρίων». Χαρακτηριστικό γνώρισμά του αποτελεί η γειτνίαση της κατοικίας με τη βιομηχανία, διάσπαρτη στον αστικό ιστό, δηλαδή η ουσιαστική κατάργηση των αρχών του zoning (X. 9.7).¹⁷

Η Γλασκόβη αναγνωρίζεται ως μια ‘συμπαγής πόλη’, αποτελεσματική με όρους χρήσης γης, με εύκολη πρόσβαση στην ύπαιθρο, το κυριότερο εμπορικό κέντρο της Σκωτίας και ένα από τα κύρια εμπορικά κέντρα και κέντρα υπηρεσιών της Βρετανίας. Αναγνωρίζεται η σημασία και η σπουδαιότητα του Ιστορικού της Κέντρου με τα ανεπανάληπτα κτίρια Βικτοριανής εποχής. Το Γραφείο Πολεοδομίας του δήμου είχε επενδύσει αρκετά στη δράση *Αλυσίδα από Πέρλες* (*A String of Pearls*), πρόταση στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη του κέντρου πόλης, όπου η περιβαλλοντική αναβάθμιση θα συνδυαζόταν με την ανάπτυξη περιοχών – κλειδιών, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της πόλης ως επιχειρηματικού και τουριστικού πόλου (Χ. 9.8 & 9.9).

Τη δεκαετία του '80, κεντρικό ζήτημα αποτελεί η οικονομική ύφεση. Η ανάλυση του *Glasgow District Plan 1984* κατέδειξε την υποβάθμιση των οικιστικών περιοχών πέριξ του κέντρου πόλης (Inner City) και των συγκροτημάτων εργατικών κατοικιών (peripheral estates), ενώ έκαναν την εμφάνισή τους και νέες περιοχές κοινωνικής υποβάθμισης («περιοχές με stress» και «περιοχές σε κίνδυνο»). Σ' αυτή την πολεοδομική διάγνωση, οι περιοχές με τη μικρότερη υποβάθμιση ήσαν τα εξωτερικά προάστια, η Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, το κέντρο πόλης και τα αστικά προάστια (Δ. 9.2).

Ο πληθυσμός της πόλης το 1989 ανέρχεται σε 696.577 κατ. με τάση μείωσης 5% κατ' έτος. Την ίδια χρονιά, τα 41 τοπικά σχέδια συγχωνεύθηκαν σε 13 και εισήχθη η έννοια των *Διαδρόμων Ευκαιρίας* (*Street Corridores*), όπου το ενδιαφέρον εστιάσθηκε στις περιοχές επιρροής των εμπορικών κέντρων. Η ελάχιστη στρατηγική, που διατύπωσε το *District Plan 1984*, σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις στην πόλη και ειδικότερα σε ζητήματα, που αφορούν στην ποιότητα ζωής και στον πολιτισμό, συνοψίζονται στα εξής: στο κέντρο βελτίωση της δημόσιας εικόνας της πόλης, στη Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου διατήρηση του χαρακτήρα του τοπίου και προστασία του αστικού ορίου, στην Inner City επανάχρηση των κτιρίων σε περιοχές προτεραιότητας (Priority Areas), εισαγωγή υποστηρικτικών μέτρων σε Περιοχές Κινδύνου (Areas at Risk) και γενικά βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών και διαβαθμισμένη ανανέωση.¹⁸

Στο σχέδιο του 1984 αναμενόταν η αναδιάρθρωση του κέντρου πόλης, με την κατασκευή του συνεδριακού κέντρου και του Μεγάλου Μουσικής στη Buchanan St, όπως επίσης η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των χρήσεων των παραποτάμιων εκτάσεων του Clyde μέσω πεζοδρομήσεων και άλλων παρεμβάσεων. Από την άλλη πλευρά, η προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσω της αναβάθμισης των υπηρεσιών αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, καθώς και μια σειρά από δεδομένα, που προέκυψαν από την ανάλυση που προηγήθηκε, όπως το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, το υψηλό κόστος μετακινήσεων κλπ., οδήγησαν στην έμφαση στις εξυπηρετήσεις γειτονιάς, όπως π.χ., στα αστικά πάρκα, στις αίθουσες σπορ και στα

κοινωνικά κέντρα¹⁹. Ταυτόχρονα, οι περικοπές των κρατικών επιχορηγήσεων οδήγησαν στη διατύπωση ευρηματικών προτάσεων, όπως η πολυ-λειτουργικότητα των χώρων πολιτισμού και ο συνδυασμός με εξυπηρετήσεις κατοικίας ή βιομηχανίας. Ειδικά στις περιφερειακές περιοχές κοινωνικής κατοικίας (peripheral estates), όπου εντοπίστηκαν οξυμένα προβλήματα στις υποδομές αναψυχής και ελεύθερου χρόνου, προτάθηκε η βελτίωση αυτών των υποδομών, σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και του περιβάλλοντος (Χ. 9.10).

Ως κύρια στοιχεία της εικόνας της πόλης αναφέρονται τα κτίρια του κέντρου, που ανήκουν κυρίως στην όψιμη Βικτοριανή εποχή, όταν η Γλασκόβη ήταν παγκοσμίως πρωτοπόρα στην εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη. Μεγάλο μέρος αυτής της κληρονομιάς παραμένει στη συμπαγή και πυκνά αναπτυγμένη αστική μορφή, ιδιαίτερα στις περιοχές των παλαιών κατοικιών των εργαζομένων (tenement housing) και το κέντρο πόλης με το ιπποδάμειο σύστημα και τα εμπορικά κτίρια εποχής (palaces). Επίσης, η δημόσια εικόνα επηρεάζεται σημαντικά από τις όψεις των κτιρίων στον ποταμό Clyde, τα αστικά πάρκα και τις ιστορικές εισόδους της πόλης, οι οποίες, τη δεκαετία του '80, λόγω των περικοπών, παρουσιάζουν εικόνα εγκατάλειψης.²⁰ Με το Σχέδιο του 1984 επιχειρείται η αναβάθμιση α) των κύριων αστικών δομικών στοιχείων, β) της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος και γ) της ποιότητας του φυσικο-αστικού και φυσικού τοπίου.²¹

α) Η αναβάθμιση των κύριων δομικών στοιχείων περιλαμβάνει: α1) τη συντήρηση και βελτίωση των διαμορφώσεων κατά μήκος των οδών M8, Clydeside Expressway και τις σιδηροδρομικές γραμμές, α2) τη συντήρηση και ανάδειξη του χαρακτήρα των κύριων αστικών διαδρόμων (Duke Str, Gallowgate, Pollokshaws Rd) με έμφαση στην επανάχρηση, τη βελτίωση, και τις λελογισμένες προσθήκες, α3) τη βελτίωση των λεωφόρων (boulevards), ως συνεχειών των αστικών διαδρόμων, προς τα προάστια, α4) την ενίσχυση ή τον επαναπροσδιορισμό των αξιών αστικής συγκρότησης των μεγάλων εστιακών κέντρων και των 'τοπόσημων' εκτός του κέντρου (Glasgow Cross, Bridgeton Cross, κλπ.), α5) τη διασφάλιση της αξίας του αστικού τοπίου μέσω περιβαλλοντικής βελτίωσης των χαρακτηριστικών αστικών 'τοπόσημων',²² α6) τη βελτίωση των χρήσεων, της αντιληπτικής εικόνας και των συνδέσεων με την πόλη, των υδάτινων διαδρομών κατά μήκος του ποταμού Clyde, Forth, του Rivers White Cart και του Kelvin, μέσω διαμορφώσεων, οργάνωσης των διαδρομών και νέων υποδομών αναψυχής (Χ. 9.11).

β) Η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος προτείνεται μέσω: β1) της συντήρησης, αναστήλωσης, ανάδειξης και επανάχρησης κατά προτεραιότητα των 800 κηρυγμένων κτιρίων της πόλης και τη διεύρυνση του αριθμού τους, β2) της βελτίωσης του ελέγχου του παραγόμενου δομημένου περιβάλλοντος στις 17 κηρυγμένες και στις 3 υπό κήρυξη

περιοχές, ιδιαίτερα στις περιοχές «εξαιρετικού ενδιαφέροντος» (Central Area, Glasgow West και Strathbungo), β3) της διατήρησης και βελτίωσης των περιβαλλοντικών, αστικών και αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών περιοχών που προσδιορίζουν την ταυτότητα της Γλασκόβης εκτός κέντρου (Jordanhill, Broomhill, μέρη του Ibrox, Dennistoun, Cambuslang) και μέσω επανάχρησης και νέας οικοδόμησης με συναφή τρόπο (sympathetic development), β4) της ειδικής αντιμετώπισης περιοχών ιδιωτικών πολυκατοικιών σε κίνδυνο, (Garnethill, East Woodlands, East Pollokshields, Govanhill και μέρη του Hillhead), β5) της διατήρησης των χαρακτηριστικών των περιοχών μικτών χρήσεων (Knighthood, Mosspark, Kardonald, Rutherglen και Baillieston) και β6) της συντήρησης και αναβάθμισης των αστικών πάρκων, (Kelvingrove, Alexandra και Queen's Park), με στόχο και την καλή ποιότητα ζωής στις γειτονικές αναβαθμισμένες ή υπό αναβάθμιση περιοχές. Έμφαση δόθηκε στην κατά το δυνατόν ενοποίησή τους και την ανάδειξη των φυσικών και κατασκευασμένων στοιχείων τους (μνημεία κλπ.). Η ίδια μελέτη θεωρεί πως θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι προτάσεις της στρατηγικής του *String of Pearls*²³ για την υψηλή ποιότητα περιοχών – κλειδιών, όπως η Buchanan St και η St Enoch Sq, καθώς και τη βελτίωση περιοχών ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας, όπως οι Broomielaw, St. Andrew's Sq. / Glasgow Cross, Merchant City, St Enoch και Cathedral Precinct (X. 9.12).

γ) Η βελτίωση του αστικο-φυσικού περιβάλλοντος προτείνεται μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα SRC για τη διαχείριση του αστικού ορίου (urban fringe management) και μιας σειράς παρεμβάσεων φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η δημιουργία διαδρομών και λεωφόρων, ο τονισμός εστιακών σημείων, οι δενδροφυτεύσεις, κλπ. (X. 9.13). Οι προτάσεις για την περιβαλλοντική αναβάθμιση της πόλης απεικονίζονται στον χάρτη (X. 9.14) σε μια συνολική και συνοπτική θεώρηση της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και κυρίως εις ό,τι αφορά στο δημόσιο χώρο, που συμπληρώνεται από τις προτάσεις για περιοχές μαζικών δενδροφυτεύσεων και αναδασώσεων, ευκρίνειας ορίων πόλης - υπαίθρου, θεσμοθέτηση περιοχών ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος κλπ. (X. 9.13 – 9.15).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 το Περιφερειακό Συμβούλιο της Γλασκόβης είχε εγκρίνει ένα Σχέδιο Γενικών Παρεμβάσεων με στόχους την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην κατοικία, την εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό των βιομηχανικών περιοχών, καθώς και την αναβάθμιση των υποβαθμισμένων αστικών περιοχών (X. 9.16). Αργότερα, οι περιοχές αυτές προσδιορίστηκαν με αρκετή ακρίβεια (X.9.17).

Στις παρεμβάσεις γενικού χαρακτήρα, το 1990 οι κηρυγμένες περιοχές είχαν φθάσει τις 21, από τις οποίες οι 7 είχαν χαρακτηριστεί ως 'εξαιρετικού ενδιαφέροντος', ενώ οι εννέα περιοχές GDC (Priority Areas και Joint Initiative Areas) είχαν να επιδείξουν σημαντικό έργο. Οι στόχοι

παρέμβασης σ' αυτές τις περιοχές ήσαν η επανακατοίκηση των εγκαταλειμμένων κατοικιών, η επιλεκτική επαναλειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων και η επανάχρηση εγκαταλειμμένων επαγγελματικών χώρων, ο εξοπλισμός με νέες εγκαταστάσεις πολιτισμού και αθλητισμού, η αναβάθμιση της ποιότητας του δημόσιου χώρου, η ενίσχυση των δεσμών των ποταμών με τις αστικές περιοχές σε γειτνίαση και η αύξηση των εκτάσεων πρασίνου. Οι Περιοχές Προτεραιότητας (Priority Areas) ήσαν α) το Maryhill Corridor, β) το GEAR Project,²⁴ γ) το Drumchapel, δ) το Castelmilk, ε) το Easterhouse, και στ) το Pollok. Οι περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών (Joint Initiative Areas) ήσαν οι ζ) Drumchapel, η) Greater Easterhouse, θ) East End Initiative, ι) Glasgow North Economic Initiative, κ) Port Dundas Project και λ) Govan Initiative (X. 9.17). Στις παρεμβάσεις ειδικού χαρακτήρα, ο τομέας του πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου και του αθλητισμού, διαχέονταν στο σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς στο Κέντρο οι παρεμβάσεις ήταν πολύ προσεκτικές και επιλεγμένες (Μέγαρο Μουσικής, Συνεδριακό Κέντρο, Καθεδρικός ναός, Park Circus, Πανεπιστήμιο Γλασκόβης, μουσουλμανικό τέμενος, υδάτινες διαδρομές κατά μήκος του Clyde και του Kelvin).

Στα πλαίσια της συνεργασίας του *Festivals Office* με τον κεντρικό και τους περιφερειακούς δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος σε θέματα αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, η έμφαση δόθηκε στην υλοποίηση των σχεδίων παρεμβάσεων στις Περιοχές Προτεραιότητας (Priority Areas) και τις Περιοχές Συνδυασμένων Πρωτοβουλιών (Joint Initiative Areas). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, η πόλη είχε να επιδείξει σημαντικό έργο στην επανακατοίκηση εγκαταλειμμένων κατοικιών, την επιλεκτική επαναλειτουργία κάποιων βιομηχανιών, την επανάχρηση εγκαταλειμμένων επαγγελματικών χώρων, την αναβάθμιση της εικόνας του δημόσιου χώρου. Τόσο τα προγράμματα αστικού σχεδιασμού, όσο και οι μείζονες παρεμβάσεις αρχιτεκτονικής κλίμακας για το σύνολο του πολεοδομικού συγκροτήματος παρουσιάζονται στον χάρτη X.9.18.

Για τη δεκαετία του 1990 είχαν δρομολογηθεί έργα μείζονος αστικού ενδιαφέροντος, όπως η παρέμβαση στο Broomielaw (κατοικία, γραφεία, ελαφρά βιομηχανία, αναψυχή, τουρισμός), στις παρόχθιες εκτάσεις του Clyde και του Kelvin, νέα εμπορικά κέντρα στις οδούς Buchanan, Argyle, καθώς και το Virginia Court, επανάχρηση παλαιών κτιρίων στο Shawlands Arcade και το Easterhouse Shopping Centre, νέα κτίρια γραφείων στην James Watt Street και επανάχρηση των Highgate και Andreston Centre, νέα βιομηχανικά κτίρια ή επανάχρηση παλαιών (Cambuslang Investment Park, περιοχή πρώην Garden Festival, Queenslie Industrial Estate κ.ά.), νέες κατοικίες (Darnley Mains, College Lands, Forth and Clyde Canal κ.ά.), παρεμβάσεις για αναψυχή και τουρισμό (West Highland Way, Glasgow Canal Project) κ.ά.²⁵ Το *Glasgow*

District Plan 1984 δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ, αντίθετα, υπερίσχυσε η άποψη, πως τα τοπικά σχέδια (Local Plans)²⁶ ήταν πιο χρήσιμα και αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της πόλης. Τα 41 Local Plans περιορίστηκαν σε 13 και δημιουργήθηκε το γνωστό *Δίκτυο 13*, το οποίο στηριζόταν στους «Διαδρόμους Ευκαιρίας». Όμως, αυτά τα σχέδια δεν αντιστοιχούσαν στα περίπου 113 τοπικά συμβούλια της πόλης, πράγμα που οδήγησε σε αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων και αδυναμία λήψης των απαιτούμενων πρωτοβουλιών.²⁷ Πολλές ελπίδες εναποτέθηκαν μετά τη δημιουργία του *Glasgow Development Agency*, μέσω του οποίου επανακαθορίστηκαν οι προτεραιότητες εξόδου της πόλης από την κρίση, με την επανεπένδυση, π.χ., μεγάλων ποσών στην αναθέρμανση της βιομηχανίας και του εμπορίου, στη ‘διεθνοποίηση’ της οικονομίας, πολύ πέραν της παραδοσιακής ‘αδελφοποίησης’ των πόλεων.²⁸

9.1.2.2. Πολιτισμός και κέντρο πόλης: Σχέδια και εφαρμογές

Η Γλασκόβη διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα αστικά κέντρα, που ανάγονται στη Γεωργιανή και τη Βικτοριανή εποχή της Αυτοκρατορίας. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός του κέντρου πόλης από τη δεκαετία του 1960 μέχρι και το 1984 ήταν προσανατολισμένος στην καπιταλιστική ανάπτυξή του, ενώ από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης, έγιναν προσπάθειες για την μεταφορά των ‘κερδών’ από τις παρεμβάσεις στο κέντρο, στις μειονεκτικές, περιφερειακές περιοχές της πόλης.²⁹ Η δεκαετία του ’80 χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή των πολεοδομικών σχεδίων.³⁰ Οι επενδύσεις στο κέντρο πόλης αφορούν κυρίως στο εμπόριο (τουλάχιστον δύο μεγάλα εμπορικά κέντρα), στον τουρισμό (ξενοδοχεία, αναψυχή), στις υπηρεσίες (γραφεία τοπικών και πολυεθνικών εταιρειών), στον πολιτισμό και την παιδεία (κατασκευή του Royal Scottish Academy of Music and Drama, επέκταση του Glasgow University), ενώ σχεδόν το σύνολο των παραπάνω κατηγοριών χρήσεων ωφελήθηκε από κίνητρα για εγκατάστασή τους σε ανακαινισμένα διατηρητέα κτίρια.³¹

Οι παρεμβάσεις στο κέντρο πόλης, μέχρι και λίγο πριν από την εφαρμογή του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, μπορούν να διακριθούν σε δύο ενότητες: Πρώτον, στις γενικές παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού, που δεν έχουν άμεσα πολιτισμικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα, αλλά συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και μ’ αυτό τον τρόπο έμμεσα στη τόνωση της σχέσης πολιτισμού και πόλης. Δεύτερον, στις παρεμβάσεις ειδικού τύπου, που αναφέρονται άμεσα στη σχέση της φυσικής δομής της πόλης με την πολιτιστική και πολιτισμική υποδομή της. Οι κυριότερες απ’ αυτές τις παρεμβάσεις, στο κέντρο και την Inner City, ήταν:

9.1.2.2.1. Το *Glasgow Cathedral Precinct*: Πρόκειται για την περιοχή του μεσαιωνικού ναού του St Mungo με ένα ιστορικό κοιμητήριο, με προβλήματα άκτιστων - κενών οικοπέδων και έλλειψη συνέχειας με τον ευρύτερο αστικό ιστό (Φωτ. 9.6). Η κεντρική ιδέα, που προέκυψε

από τον διεθνή διαγωνισμό, ήταν μια νέα πλατεία - εστία για τους πολίτες και τους επισκέπτες και μια *vista* με δενδροστοιχίες και προσεγμένες πλακοστρώσεις. Τα κτίρια, που περιβάλλουν την πλατεία, είναι το Μουσείο Θρησκευτικής Ζωής και Τέχνης St Mungo με τουριστικές εξυπηρετήσεις και εκθεσιακούς χώρους, καθώς και κοινωνική κατοικία. Επίσης, με τη βοήθεια του Πανεπιστημίου του Strathclyde ανακαινίσθηκε η πρώην Baroy Church και μετατράπηκε σε συνεδριακό και εξεταστικό κέντρο και εκθεσιακό χώρο.³²

9.1.2.2.2. Το *Forth and Clyde Canal*: Κλειστό από το 1963, ξανάνοιξε χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες της υπηρεσίας British Waterways, των τοπικών αυτοδιοικήσεων, της Περιφερειακής Διοίκησης (πρώην Scottish Development Agency) και μιας εθελοντικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν από τη δεκαετία του 1970 (Φωτ. 9.7).³³ Στο Πρόγραμμα συμπεριλήφθηκε και η επανάχρηση των κτιρίων, που η αποβιομηχάνιση αχρήστευσε στις παραποτάμιες εκτάσεις και στεγάζονταν σε κτίρια γεωργιανής και βικτοριανής εποχής. Εκτός από τη μετατροπή των αχρησιμοποίητων πρώην αποθηκών και λιμενικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες και εμπορικούς χώρους, νέες χρήσεις και κατασκευές περιορισμένης κλίμακας εγκαταστάθηκαν στην περιοχή, όπως εστιατόρια, ένα πλωτό μουσείο και γραφεία ναυτιλιακού τουρισμού. Σημείο αναφοράς κατέστη η αποβάθρα Spiers Wharf στο City Center Terminus του υπόγειου σιδηρόδρομου.³⁴

9.1.2.2.3. *Διαδρομές κοντά στο νερό*: Πρόγραμμα επέκτασης των διαδρομών δίπλα στο νερό όπως οι διαδρομές Clyde Walkway, Kelvin Walkway, White Cart, Brockburn, Lavern and Victoria.³⁵

9.1.2.2.4. *Αναστήλωση του ναού St. Andrew's*. Αναστήλωση του ναού, αναβάθμιση της πλατείας και κατασκευή συγκροτήματος κατοικιών, καθώς και αναστήλωση κτιρίων και αναβάθμιση της παρακείμενης πλατείας Carlton Place (Φωτ. 9.8).

9.1.2.2.5. *Crown Street / The Gorbals*: Οι στόχοι στη μελέτη αυτής της περιοχής αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση, αν όχι την αντίθεση, ως προς τα προηγούμενα μοντέλα ριζικών επεμβάσεων (slum clearance και urban renewals): είναι η διατήρηση του πλέγματος των ιστορικών δημόσιων χώρων και της κατοικίας ως κυρίαρχης χρήσης, οι ποιοτικές διαμορφώσεις και ο εξοπλισμός του δημόσιου χώρου, η επιστροφή στο μοντέλο της αστικής πολυκατοικίας (tenement housing), η μεταφορά (ή επαναφορά) της εμπορικής λειτουργίας μέσα στην πόλη και η ενθάρρυνση του καθεστώτος των ιδιόκτητων κατοικιών³⁶ (Εικ. 9.2 & 9.3). Το ρυθμιστικό σχέδιο, που εκπονήθηκε με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των νικητών ενός διαγωνισμού προσχεδίων, στόχευε στη σύνδεση της Crown Street με την ευρύτερη αστική περιοχή και τη δημιουργία μιας νέας εστίας για την περιοχή των Gorbals, ενώ επεξεργάσθηκε στη λεπτομέρειά

τους κάποιες βασικές πολεοδομικές έννοιες, όπως η ‘αξιοβίωτη πόλη’, το ‘αστικό πλέγμα’, το ‘οικοδομικό τετράγωνο’, ο ‘δρόμος’ και η ‘πολυκατοικία’ (tenements).³⁷

9.1.2.2.6. *Η Merchant City*: Στα πλαίσια του Προγράμματος και του Σχεδίου για το κέντρο πόλης (Νοέμβριος 1990) και για μεθοδολογικούς λόγους, η κεντρική περιοχή, που περιβάλλεται από την Inner City, υποδιαιρέθηκε σε δώδεκα περιοχές ιδιαίτερου χαρακτήρα και μοναδικής ταυτότητας η καθεμιά. Η Merchant City είναι μια απ’ αυτές τις περιοχές. Καταλαμβάνει έκταση 70 Ha και εκτείνεται από την Queen St στα δυτικά, στη High Street ανατολικά και από την George St βόρεια στην Argyle St / Trongate νότια (Χ. 9.19, Σχ. 9.3).³⁸ Αποτελεί την πρώτη σχεδιασμένη επέκταση της μεσαιωνικής Γλασκόβης από τους πλούσιους εμπόρους στα τέλη του 18^{ου} αι. Η παραπέρα ανάπτυξή της και επέκταση στα δυτικά με υψηλού επιπέδου για την εποχή κατοικίες, συνετέλεσε, ώστε να μετατραπεί από περιοχή κατοικίας σε περιοχή κυρίως εμπορική (Σχ. 9.4). Μέχρι το 1960, ήταν το κέντρο του χονδρικού εμπορίου, φιλοξενούσε την κύρια φρουταγορά και την αγορά τυριού και ένα σημαντικό αριθμό αποθηκών. Τα προβλήματα τροφοδοσίας και διανομής οδήγησαν στην απομάκρυνση της φρουταγοράς και μεγάλου μέρους των συναφών δραστηριοτήτων. Τη δεκαετία του ’80 το Δημοτικό Συμβούλιο (G.C.C.) ανέλαβε πρωτοβουλία για μια στρατηγική ανανέωσης και επανάχρησης εγκαταλειμμένων, συχνά διατηρητέων κτιρίων και αδόμητων εκτάσεων στην περιοχή.³⁹ Παρατηρήθηκε επάνοδος της (ιδιωτικής) κατοικίας και μιας σειράς άλλων χρήσεων, όπως καταστήματα, γραφεία και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου. Στον τομέα των πολιτιστικών δραστηριοτήτων, η Merchant City φιλοξενεί τις ανακαινισμένες υποδομές των Tron Theater, Hutchisons Hall, το Κέντρο Δράματος του University of Strathclyde, τη Barbizon Gallery. Υπήρχαν όμως, μέχρι το 1990 και μερικά σημαντικά κτίρια κενά, που θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως μέρη του Δημαρχείου (City Hall), το Candleriggs και το πρώην Sheriff Court.

Η Merchant City διαθέτει έναν ιδιαίτερο τρόπο οργάνωσης του χώρου (δρόμοι, οικοδομικά τετράγωνα, πλατείες), ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή. Τα κτίρια ανάγονται στη Γεωργιανή και Βικτοριανή περίοδο, έως και στις αρχές του 20ού αι. Συγκροτούν μια εμπειρία πλούσια σε ιστορικές μαρτυρίες με τη μίξη των χρήσεων, των ρυθμών και των υλικών. Το 60% από τα υπάρχοντα κτίρια (105) είναι κηρυγμένα διατηρητέα, ενώ όλη η Merchant City αποτελεί μέρος του Ιστορικού Κέντρου πόλης ως περιοχή «διακεκριμένου ενδιαφέροντος». Απολογιστικά, από το 1982 μέχρι το 1990 κατασκευάστηκαν ή ανακαινίστηκαν 1.168 διαμερίσματα ή κατοικίες, 36.078 m² γραφείων, 10 ξενοδοχεία, 284 καταστήματα ή ενότητες καταστημάτων και 4 ενότητες- συγκροτήματα πολιτισμού / ελεύθερου χρόνου. Οι παρεμβάσεις στη Merchant City τιμήθηκαν με εθνικές και διεθνείς διακρίσεις,

θεσμών όπως η Europa Nostra, το Patrick Geddes Planning Award, το Scottish Civic Trust, το Royal Institute of British Architects.⁴⁰

Το νομοθετικό πλαίσιο γι' αυτή τη μείζονα παρέμβαση υπήρξε αρκετά εξειδικευμένο και προέβλεπε, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση κατεδάφισης οιασδήποτε κτιρίου, την προσαρμογή των νέων κτιρίων στο περιβάλλον, την αναβάθμιση της διαμόρφωσης των δρόμων και πεζοδρομίων και την αναβαθμισμένη επανάχρηση μιας σύνθετης διαδρομής, της Merchants Wynds κ. ά.⁴¹

9.1.2.2.7. *The Merchants Wynds*: Η εναλλακτική διαδρομή *Merchants Wynds* προτάθηκε για την αποφυγή από τον πεζό των συνωστισμένων δρόμων που διασχίζουν το κέντρο πόλης και τη Merchant City από δυσμάς προς ανατολάς (Ingram St, Argyle St / Trongate, X. 9.20). Η διαδρομή συνδέει υπάρχοντα τμήματα μικρών διαδρομών μέσω ανοικτών χώρων προς ανάκτηση με τη μορφή πίσω αυλών κτιρίων ή στοών και στεγασμένων διαβάσεων.⁴² Η πρόταση προέβλεπε καφέ, εστιατόριο και ξενοδοχείο στην Blackfriars St, καταστήματα στην Bell St και Candleriggs Market, καταστήματα, καφέ και εστιατόριο στην Candleriggs, καταστήματα στην Wilson St, ξενοδοχεία και εστιατόριο στην Hutcheson St, το Ιταλικό Κέντρο, pubs και εστιατόρια στην John St, καταστήματα στην Virginia St, υποδομές ελεύθερου χρόνου στις Miller St / Queen St, μελλοντικά καταστήματα στα Springfield Court και Princes Sq, bar, καφέ και κομμωτήρια στη Mitchell Lane και καταστήματα μεταξύ της Mitchell Lane και Union St (Εικ. 9.4).

Στο πνεύμα των ήπιων παρεμβάσεων, η πρόταση περιελάμβανε την αποκατάσταση των δαπέδων με αυθεντικά υλικά, τον κατάλληλο εξωτερικό φωτισμό των κτιρίων, τον καθαρισμό των όψεων, τον προσδιορισμό των εισόδων στοών με αψίδες ή άλλη σήμανση. Ήδη από το 1990 πρόθεση του γραφείου πολεοδομίας ήταν η επέκταση της διαδρομής προς τη Royal Exchange Sq και την St. Vincent St μέσω της Northcourt Lane. Μ' αυτή την παρέμβαση δόθηκε η δυνατότητα στους επισκέπτες να ανιχνεύσουν το ιστορικό παρελθόν της Γλασκόβης, σε περιβάλλον με ανθρώπινη κλίμακα και αναβαθμισμένες συνθήκες ανοικτού δημόσιου χώρου.⁴³

9.1.2.2.8. *Garnethill*: Η μελέτη αστικού σχεδιασμού και περιβαλλοντικής αναβάθμισης στο Garnethill (1989), μια περιοχή του κέντρου της Γλασκόβης, μετά από συνδυασμένη πρωτοβουλία των Glasgow District Council, Planning Department και Scottish Development Agency,⁴⁴ αφορούσε στον προσδιορισμό και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών αυτής της περιοχής με τη διακριτή πολιτισμική και αρχιτεκτονική προσωπικότητα. Ακολούθησαν η απόφαση Position Statement (Μάιος 1989), που προσδιόριζε τα σημαντικά προβλήματα και τις δυνατότητες της περιοχής, καθώς και η Urban Design Strategy (Αύγουστος 1989), που πρότεινε

μέτρα βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος. Το μελετητικό γραφείο Gillespies ανέλαβε την εξειδίκευση των παραπάνω, με έμφαση στη διατύπωση ενός πλαισίου αρχών βελτίωσης της τριδιάστατης εικόνας και ανασυγκρότησης της περιοχής.

Το Garnethill είναι μια σχεδιασμένη γειτονιά με μια παραλλαγή ιπποδάμειου σχεδίου που ανάγεται στον 18^ο και 19^ο αι. Το σχέδιο αυτό θρυμματίστηκε σε ορισμένα σημεία, ιδιαίτερα μετά την υλοποίηση του αυτοκινητόδρομου M8 και τις συνακόλουθες αλλαγές στα γειτονικά οικοδομικά τετράγωνα (Σχ. 9.4). Για μεθοδολογικούς λόγους, η περιοχή χωρίστηκε στις γειτονιές Hill Street West, St Aloysius, Hill Street, Dalhousie Street, New City Rd, ενώ υιοθετήθηκε η αρχή της αποφυγής υπέρμετρου προγραμματισμού των χρήσεων γης. Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων σ' αυτές τις γειτονιές έχει συνοπτικά ως εξής:

α) Για τη γειτονιά Hill Street West, προτάθηκε η αποκατάσταση του θρυμματισμένου ιπποδάμειου σχεδίου λόγω των διανοίξεων του M8 και μιας σειράς νέων κατασκευών που θ' αποκαθιστούσαν τις ρηγματώσεις του αστικού ιστού.

β) Για τη γειτονιά St Aloysius, προτάθηκε ο επαναπροσανατολισμός του κέντρου περιοχής από τα όρια στο εσωτερικό του Garnethill και η εφαρμογή αντίστοιχης πολιτικής χρήσεων γης. Εδώ κατασκευάστηκε και το πάρκο που σχεδίασε ο Dieter Magnus, μια συνεργασία μεταξύ του Γερμανικού Ινστιτούτου Goëthe και της Γλασκόβης στα πλαίσια του θεσμού των πολιτιστικών πρωτευουσών, ως ένα εσωτερικό σημείο εστίασης της κοινότητας του Garnethill, στη διασταύρωση των οδών Hillstreet / Rose Street / Dalhousie St.

γ) Για τη γειτονιά Hill Street, η αποκατάσταση της αστικής μορφολογίας και της αστικής μορφής επιχειρήθηκε μέσω νέων χωρικών 'τοπόσημων', βελτίωσης της αναγνωσιμότητας του δημόσιου χώρου και διατήρησης της διαβαθμισμένης κλίμακας του παραγόμενου δομημένου περιβάλλοντος (Σχ. 9.5).

δ) Στη γειτονιά Dalhousie St, επιχειρήθηκε μια επανασύνδεση του βορινού με το νότιο τμήμα μέσω δενδροστοιχίας, επισκευής των υπαρχόντων κλιμακοστασίων /πεζοδρομήσεων και κατασκευών όπως γλυπτά ή άλλα έργα τέχνης, με στόχο τη σηματοδότηση και σημασιοδότηση της περιοχής (Σχ. 9.6).

ε) Στην περιοχή New City Rd, μια ανακάμπουσα οικιστική περιοχή με σημαντικούς θεσμούς, αλλά και πολλά προβλήματα, προτάθηκε το 'γέμισμα' των άδειων οικοπέδων με στόχο την αποκατάσταση της ισορροπίας μεταξύ των 'πλήρων' και των 'κενών', ο σχεδιασμός του δημόσιου χώρου για συγκεκριμένους σκοπούς, καθώς και η αξιοποίηση των κλίσεων εδάφους και των ανισόπεδων κόμβων για τη δημιουργία νέων θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων (Σχ. 9.7).

9.1.2.2.9. *Αστικά πάρκα και χώροι αναψυχής:* Είχαν κατασκευασθεί ή συντηρηθεί οι χώροι: Helevale Park, Sandyhills Park, Anchinlea Park, Halfway Park, Helensea Park, Sighthill Park, Crownpoint Sports Complex, Alexandra Sports Hall, Pollok Leisure Pool, All Saints Joint Use, Eastbank Academy Joint Use, Kelvin Hall Sports Arena, Govan Fun Pool Refurbishment, Springburn Sports Centre, Easterhouse Sports Centre, Castelmilk Sports Center.⁴⁵

9.1.2.2.10. *Λοιπές αστικές παρεμβάσεις και έργα αρχιτεκτονικής κλίμακας*⁴⁶

Ήταν σε εξέλιξη το 1990:

α) Η διαχείριση του Αστικού Ορίου (The Clyde Calders Urban Fringe Management Project, the Kilpatrick Project), β) η διαχείριση του Περιαστικού Πρασίνου (Kelvin Valley Countryside Project, Darnley Park), γ) η προώθηση της συντήρησης και ανάδειξης του κατασκευασμένου περιβάλλοντος στο West End και δ) η κατάρτιση ενός σχεδίου Περιβαλλοντικής Δράσης (Environmental Action Plan), ως πλαισίου για την προώθηση περιβαλλοντικών παρεμβάσεων. Επίσης, το Κέντρο Πολιτισμού και Αναψυχής στο Glasgow Green, η μετατροπή του Sheriff Court σε Fashion Museum, οι παρεμβάσεις στην περιοχή του (πρώην) Garden Festival, το Μουσείο Ναυτιλίας στο Graving Dock, η ανακαίνιση του Virginia Court, η επανάχρηση της Scotland St School ως Μουσείο Εκπαίδευσης, η αναβάθμιση του Glasgow Zoo, η δημιουργία του John Logie Baird Center.

Σύμφωνα με την απολογιστική μελέτη του γραφείου Πολεοδομίας της πόλης, οι γενικοί στόχοι για τις αστικές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις είχαν επιτευχθεί.⁴⁷ Η γενική εικόνα της πόλης το 1990 είχε δραστικά βελτιωθεί, καθώς πολλές περιοχές είχαν αναβαθμισθεί (πεζοδρομήσεις, αναστήλωση / επανάχρηση διατηρητέων κτιρίων⁴⁸), ενώ ταυτόχρονα διατυπώθηκαν με σαφήνεια οι παράμετροι, που επηρεάζουν το έργο της αναστήλωσης των κτιρίων και της ανάπλασης των ιστορικών περιοχών, όπως η εκπόνηση τοπικών σχεδίων για τις διάφορες ιστορικές αστικές περιοχές, οι διαδικασίες καταγραφής, αξιολόγησης και κήρυξης κτιρίων ως ιστορικά και αρχιτεκτονικά αξιόλογων, οι αξιόλογοι δημόσιοι, ελεύθεροι χώροι, τα βιομηχανικά κτίρια κ.ά.⁴⁹ Επίσης, διατυπώθηκαν σκέψεις για κήρυξη ως διατηρητέων κτιρίων που ανήκουν στην εποχή του μοντερνισμού.⁵⁰ Στον τομέα του καθαρισμού των κτιρίων, τη δεκαετία του '80 είχαν καθαρισθεί αρκετά κτίρια, στις αρχές του 1990 είχαν καθαρισθεί και φωτισθεί 74 κτίρια, ενώ μέχρι το τέλος του 1990 είχαν φωτισθεί άλλα 39 κτίρια και κατασκευές, σύνολο 113 κτίρια (Φωτ. 9.9 & 9.10).⁵¹

Στις αρχές του 1990 το Γραφείο Πολεοδομίας της Γλασκόβης, στον ετήσιο απολογισμό του, παρουσιάζει ως περαιωμένα ή σχεδόν περαιωμένα έργα, τις παρεμβάσεις στις πλατείες St Andrew's και Carlton, στην περιοχή του Καθεδρικού ναού St Mungo και στην Merchant City, την αναβάθμιση της εμπορικής περιοχής Tollcross Village και της υποβαθμισμένης εισόδου

στην πόλη από την αρτηρία Balmore / Saracen, τη δημιουργία ενός περιφερειακού ποδηλατοδρόμου (Loch Lomond), την περαιτέρω προώθηση του μεγάλου σχεδίου αναβάθμισης και επανακατοίκησης της περιοχής κατά μήκος του Glasgow Canal, την προώθηση του σχεδίου στο Kilpatricks στα βορειοδυτικά όρια της πόλης με την οργάνωση χώρων για πεζούς, τη φύτευση δένδρων κ. ά.⁵²

9.1.3. Γενική πολεοδομική οργάνωση και φυσική δομή της πόλης

Ο χωρικός ιστός της πόλης είναι το αποτέλεσμα της χωρικής άρθρωσης του υποδάμιου σχεδίου του κέντρου πόλης και του εκλεκτικιστικού ή προμοντέρνου σχεδίου των υπόλοιπων οικιστικών περιοχών, με το ελεύθερο σχήμα του ποταμού Clyde και τις φυσικές και διαμορφωμένες εκτάσεις πρασίνου (Botanic Gardens, Kelvingrove Park, Glasgow Green, Bellahouston Park κ.ά.). Η περιγραφή της πολεοδομικής οργάνωσης στηρίζεται στους χάρτες X-9.6 – X. 9.13 του Ρυθμιστικού Σχεδίου της πόλης, στους χάρτες X.9.14 και X. 9.15 των ειδικών προτάσεων παρέμβασης κλίμακας αστικού σχεδιασμού, στον χάρτη X. 9.22 για τα ακριβή όρια και τη διοικητική διαίρεση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Γλασκόβης, στα διαγράμματα Δ. 9.1α και 9.1β, στον χάρτη X. 9.10, που αποκρυσταλλώνει τη χωρική διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού χώρου και στον χάρτη X. 9.23, ο οποίος, αν και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., παρέχει πλην της ειδικής, ενδιαφέρουσα πληροφόρηση για τη γενική δομή της πόλης. Σ' αυτή τη φάση θα ήταν πολύ χρήσιμη η παρουσία ενός χάρτη ισχυουσών χρήσεων γης κατά το 1990 για την περιοχή ενδιαφέροντος.

Από τον χάρτη X. 9.22 διαπιστώνουμε το 'τεχνητό' των ορίων του πολεοδομικού συγκροτήματος, καθώς αυτό εφάπτεται σε πολλά σημεία του οικιστικών περιοχών – προαστίων της πόλης (π.χ., Renfrew, Thornliebank, Uddington). Το πολεοδομικό συγκρότημα διασχίζει από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά ο ποταμός Clyde, ενώ ένα πλήθος αυτοκινητοδρόμων συνδέει την πόλη με τον «έξω κόσμο». Ο σημαντικότερος απ' αυτούς, που είχε και σημαντική επίδραση στη δομή του δημόσιου χώρου της πόλης, είναι ο αυτοκινητόδρομος M8, ο οποίος συνδέει την πόλη με το αεροδρόμιο και το Εδιμβούργο. Ο δρόμος αυτός, με τους ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους του, συνέβαλε στον αυστηρό διαχωρισμό του ιστορικού κέντρου πόλης από το υπόλοιπο σώμα της στα δυτικά και βόρεια, διαχωρισμό, που όμοιό του δεν συναντούμε σε άλλη πόλη του δείγματος των Π.Π.Ε. Στα όρια του πολεοδομικού συγκροτήματος συναντούμε επίσης μεγάλες δημόσιες εκτάσεις με θεσμοθετημένη προστασία, σύμφωνα με το *District Plan 1990* (χάρτες X. 9.6 και X. 9.13).

Στην ίδια μελέτη παρατηρούμε, πως δεν υπάρχει ιεράρχηση των δήμων εντός του Π.Σ., αλλά αυτοί αναφέρονται, όταν οι επιμέρους ανάγκες της ανάλυσης το επιβάλλουν. Πάντως, στο

σύνολο της ανάλυσης και των αντίστοιχων χαρτών του *District Plan 1990* διαπιστώνουμε πως ορισμένοι δήμοι, πλην του κεντρικού, παρουσιάζουν κάποια υπερτοπική σημασία.⁵³ Ο κεντρικός Δήμος της Γλασκόβης προσδιορίζεται βόρεια από τους δήμους Ruchill και North Kelvin, ανατολικά από το Dennistoun και το Calton, νότια από το Kingston και δυτικά από τα Woodlands και Anderston. Τάσεις επέκτασης του κέντρου πόλης παρατηρούνται προς την περιοχή Kingston – The Gorbals.

Το μέρος του κέντρου βόρεια του Clyde ας το αποκαλούμε (συμβατικό) κέντρο και το σύνολο του κέντρου πόλης, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Kingston – The Gorbals, ας το αποκαλούμε (διευρυμένο) κέντρο πόλης. Αυτό το κέντρο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πυκνότητα κεντρικών λειτουργιών απ' όλο το πολεοδομικό συγκρότημα, ενώ ταυτόχρονα τα τελευταία χρόνια καταγράφονται και σημαντικές τάσεις αποκέντρωσης στο εμπόριο, τη βιομηχανία, την κατοικία, τις μεταφορές και την αναψυχή προς τα προάστια και ακόμη ευρύτερα. Την περιοχή του (διευρυμένου) κέντρου εξυπηρετεί ικανός αριθμός οδών υπερτοπικής σημασίας.⁵⁴

Οι μεγάλοι ελεύθεροι χώροι, είτε εφάπτονται των μεγάλων υπερτοπικών οδικών αξόνων στα όρια του (διευρυμένου) κέντρου (Kelvingrove Park, Sighrthill Park, Pollok Grounds, Broomhill Park), είτε σχετίζονται με τον ποταμό Clyde (Glasgow Green, S.E.C.C. – Prince's Dock), είτε περιβάλλονται ομοιότροπα από τοπικό οδικό δίκτυο (Queen's Park, χάρτες X. 9.19 - 9.20). Οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι απαρτίζονται από ελάχιστους αρχαιολογικούς χώρους (Necropolis), χώρους πρασίνου εκτός (συμβατικού) κέντρου, που συνήθως φιλοξενούν εγκαταστάσεις αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού (Glasgow Green, Kelvingrove Park, Pollok Grounds κλπ.), καθώς και ένα μικρό αριθμό πλατειών στο (συμβατικό) κέντρο (Wood Sq., George Sq., St Andrews Sq., Ingram Sq., Royal Exchange Sq.).

Το κύριο δίκτυο κυκλοφορίας στην πόλη αποτελείται από ένα πλέγμα οδών, ορθογωνικής κατά κύριο λόγο χάραξης, τις γραμμές του υπόγειου σιδηρόδρομου (metro) και τον υπερτοπικό οδικό άξονα M8, που διασχίζει την πόλη από νοτιοδυτικά προς βορειοανατολικά. Αποσπασματικό και χωρίς συστηματικές συνδέσεις, είναι το πλέγμα των πεζοδρόμων, που περιλαμβάνει τόσο τις αποβάθρες κατά μήκος του ποταμού Clyde, όσο και ένα μικρό δίκτυο δημόσιων χώρων στην περιοχή Merchant City, στο (συμβατικό) κέντρο της πόλης (χάρτης X. 9.16).

Το δίκτυο κυκλοφορίας, μοντέρνας πολεοδομικής αντίληψης στο Κέντρο και 'εκλεκτικιστικής' στην περιφέρεια του κέντρου (Inner City), απαρτίζεται από κάποιες μείζονες αρτηρίες, που συνδέουν την πόλη με τον «έξω κόσμο».⁵⁵ Το υπερτοπικό δίκτυο κυκλοφορίας, το οποίο εισάγει και εξάγει την κίνηση των οχημάτων κατευθείαν προς ή από το κέντρο,

συνδέεται με ένα πλέγμα τοπικών οδών, το οποίο αποτελεί και το κύριο σώμα των δημοσίων χώρων της πόλης. Πρόκειται για δρόμους, που διαμορφώνουν το υποδάμειο σχέδιο του (συμβατικού) κέντρου, είτε τους δρόμους στην περιφέρεια με πιο ελεύθερη διάταξη. Εδώ σημειώνεται και ο μεγάλος αριθμός αδιεξόδων οδών και οδών – βρόγχων, αδιανόητων για τις πόλεις της ηπειρωτικής Ευρώπης. Ο μεγάλος βρόγχος του metro, που γίνεται υπέργεια αισθητός από τους σταθμούς του, έχει το κέντρο του αρκετά δυτικότερα του (συμβατικού) κέντρου πόλης.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην άμεση περιφέρεια του (διευρυμένου) κέντρου κατέστη δυνατή με μια σειρά ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων.⁵⁶ Οι ανισόπεδοι κόμβοι εμφανίζονται προς κάθε κατεύθυνση στις περιφερειακές συνοικίες, άσχετα με τον ιστορικό ή σύγχρονο χαρακτήρα τους. Παρά τη στενότητα του χώρου, εντοπίστηκαν 15 χώροι στάθμευσης και τέσσερις σταθμοί μετεπιβίβασης (park & drive) στο (διευρυμένο) κέντρο, συνδυασμένοι, κατά κάποιο τρόπο, με τους σταθμούς του metro. Είναι αυτονόητο πως, τόσο οι κυκλοφοριακοί κόμβοι, όσο και οι υπέργειοι οργανωμένοι χώροι στάθμευσης, έχουν συμβάλει στη διάρρηξη της συνέχειας του πλέγματος των δημοσίων χώρων, με αποκορύφωμα τις επιπτώσεις από την υλοποίηση του αυτοκινητοδρόμου M8 (X. 9.23).

Το κέντρο της Γλασκόβης αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα, τόσο της εξελικτικής πορείας των χρήσεων γης στο κέντρο της ευρωπαϊκής πόλης, όσο και του τρόπου αποκατάστασης και επανάχρησής του στη μετα-βιομηχανική εποχή. Την πρωτοκαθεδρία του εμπορίου διαδέχθηκε η εισβολή του τριτογενούς τομέα, η οποία με τη σειρά της έδωσε τη θέση της στα προγράμματα χωροθέτησης μικτών χρήσεων, από εμπόριο μέχρι διοίκηση και από εκπαίδευση μέχρι κατοικία. Η φιλοσοφία των ήπιων αστικών παρεμβάσεων, η οποία κατέστη κοινή πολεοδομική αρχή στην Ευρώπη από τα τέλη της δεκαετίας του '70 και μετά, εξειδικεύτηκε αρκετά πρώιμα στη Γλασκόβη, με μια σειρά πρωτοβουλιών εκ μέρους του Δήμου και των περιφερειακών αρχών, οι οποίες άλλαξαν την αναπτυξιακή πορεία της πόλης. Σήμερα, στο (συμβατικό) κέντρο πόλης παραμένει ένα μεγάλο μέρος του τριτογενούς τομέα και του εμπορίου, ενώ έχουν αποκεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, η διοίκηση, οι εγκαταστάσεις υγείας κ.ά. Αντίθετα, σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, έχει επανέλθει η κατοικία, αυτή τη φορά των υψηλών εισοδημάτων, η οποία, τις περισσότερες φορές, συνδυάζεται με μια δεύτερη στα προάστια.

Στην ιστορική διαδρομή της πόλης, παρατηρήθηκε σημαντική κινητικότητα, τόσο των υψηλών, όσο και των χαμηλότερων εισοδηματικά κοινωνικών στρωμάτων. Αρχικά, τα υψηλά εισοδήματα μετακινούνται από το κέντρο πόλης προς την Inner City, για να μετακομίσουν απ' εκεί αργότερα προς τα εξωτερικά προάστια, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε από τα

ίδια κοινωνικά στρώματα μια ζήτηση των (ανακαινισμένων) κατοικιών του κέντρου πόλης. Οι χαμηλές εισοδηματικά τάξεις καταλαμβάνουν αυτό, που κάθε φορά οι υψηλών εισοδημάτων τάξεις εγκαταλείπουν. Σήμερα, οι «μη-έχοντες» ευρίσκονται 'εγκλωβισμένοι' μεταξύ των υποβαθμισμένων οικιστικών περιοχών της Inner City και των απρόσωπων συγκροτημάτων πολυκατοικιών χαμηλών εισοδημάτων της περιφέρειας.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το (συμβατικό) κέντρο πόλης είναι ισχυρά δομημένο πάνω στις αρχές του ιπποδάμειου συστήματος και αποτελεί στο σύνολό του ένα πλέγμα δημοσίων χώρων εξαιρετικού ενδιαφέροντος, κυρίως λόγω του μεγάλου αριθμού των κτιρίων Βικτοριανής εποχής. Σημειώνεται η ύπαρξη μόνο πέντε μικρών πλατειών και δύο διαμορφωμένων παραποτάμιων αποβαθρών κατά μήκος των δύο οχθών του Clyde, οι οποίες περιλαμβάνουν μέρος του συνόλου των εντός σχεδίου οχθών του ποταμού. Επίσης, σημαντικό μέρος των ελευθέρων, κλειστών και ανοικτών χώρων, καταλαμβάνουν οι σταθμοί των λεωφορείων και του υπόγειου σιδηροδρόμου, που αποτελούν χαρακτηριστικά 'τοπόσημα' για την πόλη (X.9.24).

Στους περιφερειακούς δήμους, από την Inner City μέχρι τα εξωτερικά προάστια, το (περίπου) 'εκλεκτικιστικό' σχέδιο οργανώνεται από τη διαπλοκή κατά κανόνα μεγαλύτερων οικοδομικών τετραγώνων, όπου και εδώ οι ανοικτοί κοινόχρηστοι χώροι, πλην των οδών, εμφανίζονται, είτε με τη μορφή μεγάλων εκτάσεων πρασίνου (πάρκα, αθλητικές εγκαταστάσεις), είτε με τη μορφή μικρότερων αστικών κήπων και πρασίνου διευθέτησης της κυκλοφορίας οχημάτων (gardens, crescents). Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα περιφερειακά πάρκα ενίοτε φιλοξενούν αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις παιδείας και πολιτισμού.⁵⁷

Η Γλασκόβη είναι μια πόλη με ενδιαφέρουσα ιστορική και φυσική συγκρότηση του αστικού ιστού της και ιδιαίτερα του πλέγματος των δημοσίων χώρων της.⁵⁸ Μέχρι το 1999, οπότε και απέκτησε το πρώτο της Σχέδιο Πόλης, διέθετε 44 γενικά πολεοδομικά σχέδια, από τα οποία ήσαν εγκεκριμένα τα 39 (ένα Γ.Π.Σ. για κάθε δήμο του Π.Σ.Γ.). Για τον St. Tucher, της ομάδας μελέτης αυτού του σχεδίου, «είναι θαύμα το γεγονός, πως η πόλη κατόρθωσε να διεκπεραιώσει δράσεις όπως η Πολιτιστική Πρωτεύουσα, χωρίς την ύπαρξη συνολικής στρατηγικής για την ανάπτυξη της φυσικής δομής της».⁵⁹ Η ιδέα του για την 'επανασύνδεση' των κατακερματισμένων ενοτήτων της πόλης και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων, που προσφέρει ο Αστικός Σχεδιασμός, αποτέλεσε τη ραχοκοκαλιά του Σχεδίου Πόλης, διερμηνεύοντας και τον προβληματισμό και τις προτάσεις άλλων πολεοδόμων – urban designers.⁶⁰ Η έλλειψη οράματος και μακροχρόνιων στοχεύσεων διαπιστώνεται και από τον H. Frey, στο πλαίσιο μιας έρευνας για τη σχέση μοντέλων ανάπτυξης της πόλης και της έννοιας της βιωσιμότητας, με εφαρμοσμένο παράδειγμα τη Γλασκόβη. Κατά τον Frey,

«Η πόλη είχε ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς δεν διέθετε ένα πλαίσιο πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού που να συντονίζει τις νέες παρεμβάσεις και να εγγυάται την εξέλιξη της αστικής μορφολογίας και ταυτότητας»

(Frey & Forsyth, 1990)⁶¹

Η ανάλυση της φυσικής δομής του πολεοδομικού συγκροτήματος της Γλασκόβης οδηγεί τον Frey στη διαπίστωση, πως η δομή αυτή είναι περισσότερο γραμμική, εκατέρωθεν του ποταμού και λιγότερο ακτινική, όπως προσπαθούν να την οργανώσουν οι κατά καιρούς κυκλοφοριακές παρεμβάσεις (π.χ., M8, Δ.9.3α & 9.3β). Αν και από διαφορετικές αφετηρίες και πάντως, αλληλοσυμπληρωνόμενες, οι δύο συγγραφείς, ο πρώτος από πολεοδομική και ο δεύτερος με αφετηρία τον αστικό σχεδιασμό, καταλήγουν στη διαπίστωση, πως η Γλασκόβη εξακολουθεί και κατά τη δεκαετία του '90 να είναι μια 'α-σύνδετη' πόλη ως προς τις επιμέρους οικιστικές περιοχές και τη σχέση τους με το (συμβατικό) κέντρο και πως η έννοια- κλειδί για τη συνολική αναδιάρθρωσή της θα έπρεπε να είναι η έννοια της *επανασύνδεσης* αυτών των περιοχών.

Ο Frey εισηγείται την επεξεργασία μιας σύνθετης ιδέας γραμμικής και πολυκεντρικής ανάπτυξης της πόλης. Η γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος του ποταμού, με ικανό αριθμό συνδέσεων μέσω νέων γεφυρών, και η πολυκεντρική ανάπτυξη μέσω ενός ιεραρχημένου πλέγματος οικιστικών κέντρων και επιλεγμένων συνδέσεων μεταξύ τους, ώστε αυτά να διαθέτουν καλλίτερη εσωτερική συγκρότηση και να συνεισφέρουν στη συνολική λειτουργία της πόλης (Frey, 1999:123-124).⁶² Ως αποτελεσματικό τρόπο κίνησης προτείνει τον ακανόνιστο πλεγματοειδή, που αποτελείται από δύο μείζονες διαδρομές ανατολής / δύσης, 'ένθεν κακείσε' του Clyde και αρκετές συνδέσεις βορρά - νότου που διανέμουν την κίνηση στις κατά τόπους οικιστικές περιοχές⁶³. Η κεντρική γραμμική περιοχή περιλαμβάνει το (συμβατικό) κέντρο πόλης, το Eastend, το Westend, αλλά επίσης και την περιοχή νότια του Clyde, που παραδοσιακά δεν ήταν μέρος του κέντρου. Αυτό καθ' αυτό το ποτάμι είναι το κέντρο αυτής της λωρίδας αστικής γης και, επομένως, δεν είναι όριο, αλλά ο μεγαλύτερος και κεντρικότερος από τους δημόσιους χώρους της πόλης. Επομένως, κατά τον ερευνητή, το (διευρυμένο) κέντρο της Γλασκόβης δεν είναι μια περιορισμένη αστική περιοχή με υποδάμιο σύστημα χαράξεων, αλλά μια ανοικτή γραμμική ζώνη, που εκτείνεται από το Calton και το Glasgow Green, στο Westend και το Govan και ακόμη μακρύτερα.

Κατά τον Frey, καλύτερη ολοκλήρωση του χωρικού και λειτουργικού συστήματος της Γλασκόβης μπορεί να επιτευχθεί μέσω α) της ενδυνάμωσης εννέα υπαρχόντων μείζονων κέντρων (town centers), β) της δημιουργίας έντεκα νέων μείζονων κέντρων, εκ των οποίων τα πέντε κατά μήκος της νότιας όχθης του Clyde, γ) της δημιουργίας και χωρικής διασποράς μεγάλου αριθμού κέντρων περιοχής (district centers) και δ) της ενίσχυσης των συνδέσεων

μεταξύ τους και μέσω του Clyde, όπως και των συνδέσεων με το κέντρο πόλης (Δ. 9.3γ & 9.3δ). Ο ερευνητής προτείνει την τόνωση των συνδέσεων μέσω της δημιουργίας σειράς γεφυρών σε προσεκτικά επιλεγμένα σημεία και αστικών παρεμβάσεων με νέες χρήσεις, δημόσια κτίρια, πάρκα κλπ, με σκοπό την ενίσχυση της μοναδικότητας και της αστικότητας κάθε περιοχής και τη θετική συνεισφορά της στην ταυτότητα της πόλης.

Η Γλασκόβη διέθετε το 1990 περισσότερες από 78 σημαντικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, με περισσότερα από 20 μουσεία και πινακοθήκες, 11 θέατρα, 44 βιβλιοθήκες και 3 υπαίθριους χώρους για φεστιβάλ και γιορτές. Μείζονες ενότητες κτιρίων και δημοσίων χώρων, ως ειδικών χρήσεων, που συνεισφέρουν καθοριστικά στη δημόσια εικόνα της πόλης, είναι το Kelvingrove Park με το Glasgow University και το Kelvingrove Museum and Art Gallery, το Glasgow Green με το People's Palace, ο καθεδρικός ναός St Mungo με το ιστορικό κοιμητήριο (necropolis), η George Sq. με τα κτίρια διοίκησης και εμπορίου και τον σταθμό metro Queen's St, η περιοχή των αποβαθρών με το Scottish Exhibition and Conference Center, το Bellahouston Park με την Burrell Collection κ.ά.

Οι μεγάλες ιδιωτικές παρεμβάσεις, με επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή, συντελούν στην εμφάνιση νέων αστικών τυπολογιών, ενώ επηρεάζουν και τη λειτουργία του δημοσίου χώρου. Αναφέρω τέσσερις περιπτώσεις: α) τη δημιουργία του εμπορικού κέντρου St Enoch Center, που τόνωσε μεν την εμπορική δραστηριότητα του κέντρου, δυσχέρανε όμως τη διαπερατότητα της ευρύτερης περιοχής και την κίνηση 'διαμέσου' της, ενώ το νέο parking 750 θέσεων προκάλεσε περαιτέρω συνωστισμό στην Clyde St (Φωτ. 9.11), β) το εμπορικό κέντρο Princes Square, που θεωρείται πιο επιτυχημένο από το St Enoch Center, αφού συγκεντρώνει πλήθος κόσμου, παρά την εκλεκτικιστική αρχιτεκτονική του, γ) τη δημιουργία της πινακοθήκης Buchanan Galleries με μέτρια αποτελέσματα, όπου η μετριότητα της αρχιτεκτονικής σύνθεσης συνοδεύεται από τη συρρίκνωση των προσβάσεων στη γύρω περιοχή και τον υπερβολικό κυκλοφοριακό φόρτο με τις 2.000 θέσεις στάθμευσης και δ) τη δημιουργία των συγκροτημάτων γραφείων στο Broomielaw, που επίσης δεν θεωρούνται ιδιαίτερα επιτυχείς, καθώς, παρά την προφανή συνεισφορά τους στην οικονομία της πόλης, δεν ενεργοποίησαν το νότιο μέτωπο του Clyde, διατηρώντας την περιοχή ως μια 'απροσπέλαστη' μονολειτουργική ζώνη. Οι παρεμβάσεις αυτές κατέδειξαν ακόμη πιο εύγλωττα, την ανάγκη διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του πλέγματος των δημοσίων χώρων, ως προϋποθέσεις χωροθέτησης των κεντρικών λειτουργιών της πόλης.

Σημειώσεις 9.1. Κεφαλαίου

¹ JH Rae, *FactSheets*, Glasgow: Glasgow City Council, Planning Department, 1993, σελ. 1. Επίσης, υπήρχαν εκτιμήσεις πως ο πληθυσμός της πόλης θα εξακολουθούσε να μειώνεται σε 675.455 κατοίκους το 1994 και 634.902 κατοίκους το 2002. City of Glasgow District Council, *Glasgow Planning Handbook*, Glasgow: Glasgow District Council, σελ. 24.

² Οι αναγεννησιακές επιρροές ήρθαν από τη Γαλλία, κυρίως μέσω των γάμων των βασιλικών οίκων. Στην αρχιτεκτονική της πόλης μετά την πυρκαγιά του 1652 τα νέα στοιχεία είναι οι στοές και οι τοξοστοιχίες κατά μήκος των τεσσάρων κυρίων δρόμων: Trongate, Gallowgate, High Street και Saltmarket. R. McKean, *The Architecture of the Scottish Renaissance*, Edinburgh: RIAS, 1990, σελ. 13.

³ JH Rae, *FactSheets*, Glasgow: Glasgow City Council, Planning Department, 1993, σελ. 1.

⁴ Ο πληθυσμός της πόλης εμφανίζει ένα μέγιστο τον εικοστό αι. που παρατηρείται με την απογραφή του 1939 (1.128.473 κατ.), ενώ το 1990 καταγράφονται 689.210 κατ. δηλ. μείωση κατά 39% και ενώ η αστική έκταση είχε σημειώσει μια αύξηση της τάξης του 26%. *Όπ. π.*, σελ. 2.

⁵ R. Kenna, *Old Glasgow Streets*, Glasgow: Strathclyde Archives, 1993, 3^η έκδοση.

⁶ J. Butt, 'Aspects of City Center Development from c. 1760', *Strathclyde Papers on Planning*, Glasgow, University of Strathclyde, Department of Urban and Regional Planning, 1986, σσ. 2-6.

⁷ And. Gibb, 'Elementi della trasformazione Urbana di Glasgow', *Urbanistica '96*, Octobre 1989, σσ. 105-108.

⁸ Οι κυριότεροι λόγοι είναι: α) οι ανάγκες για παροχή νέας κατοικίας στους κατοίκους των υποβαθμισμένων περιοχών (slum areas), β) η αύξηση του αριθμού των ιδιωτικών αυτοκινήτων που συντελούσε στην περαιτέρω υποβάθμιση των οικιστικών περιοχών, γ) η κυρίαρχη άποψη της μοντέρνας πολεοδομίας πως η ιστορική πόλη δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις και, επομένως, θα έπρεπε να αντικατασταθεί από τα υψηλά κτίρια σε ελεύθερη διάταξη, μια ανακατάταξη που απομάκρυνε τα χαμηλότερα εισοδήματα από το κέντρο. H. Frey, *Designing the City*, London: E&FN SPON, An Imprint of Routledge, 1999, σελ. 85.

⁹ Ch. McKean, *Architectural Contributions to Scottish Society since 1840*, Edingburgh: RIAS, Jubilee Exhibition, 1990.

¹⁰ JH Rae, *FactSheets*, Glasgow: Glasgow City Council, Planning Department, 1993, σελ. 1.

¹¹ Anderston Cross, Woodside, Cowcaddens, Townhead, Glasgow Cross, Lawriston / Gorbals, Hutchiesontown / Gorbals και Shields Rd. JH Rae, 'Local government planners and the Glasgow City Center, A view from 1984', *Strathclyde Papers on Planning*, Glasgow: University of Strathclyde, Department of Urban and Regional Planning, σσ. 31-49.

¹² Όπως η δημιουργία του Scottish Civic Trust (1967), η θεσμοθέτηση του Civic Amenity Act (1967), η δημιουργία της επιτροπής Glasgow Corporations Amenity Liaison Committee (1972), η δημοσίευση του *Conservation in Glasgow* από τον Lord Esher (1971), η ψήφιση του Town and Country Planning (Scotland) Act (1972) και η αναφορά για την πολεοδομική πολιτική *Conservation*, δημοσιευμένη από το Glasgow Corporation (1974). H. Frey, *όπ. π.*, σελ. 91.

¹³ Βλ. π.χ., τη διοργάνωση ενός συναφούς διαγωνισμού το 1984 με τίτλο 'Tenement of the 21st Century', σε συνεργασία με τη Maryhill Housing Association.

¹⁴ R. Rogerson, Al. Findlay και Ar. Morris, (1988), 'The Best Cities to Live in', *Town and Country Planning*, **57** (10), σσ. 270 – 273.

¹⁵ Booth, P. & Boyle, R., 'See Glasgow See Culture', στο Fr. Bianchini & M. Parkinson (eds), 2004, *Cultural Policy and Urban Regeneration, the West European Experience*, Manchester: Manchester University Press, σσ. 21-50.

¹⁶ Η Αναφορά McKinsey πρότεινε τέσσερις άξονες παρέμβασης: α) επαναφορά των δυνατοτήτων ανάπτυξης στην περιοχή του Inner City, την καρδιά της πόλης, ως τόπου εργασίας, κατοικίας και πολιτισμού με τα μοναδικά αρχιτεκτονήματα Βικτοριανής εποχής, β) επέκταση του λιανικού εμπορίου στην περιοχή του Inner City, γ) επαναχωροθέτηση των κεντρικών γραφείων των εταιρειών και προσέλκυση νέων εταιρειών και πολυεθνικών και δ) ανάπτυξη του τουρισμού. Γενική προτροπή της Αναφοράς υπήρξε η αναγέννηση της πόλης μέσω της συλλογικής θέλησης των κατοίκων της. Είχε γίνει κατανοητό, πως όπως στο παρελθόν οι κύκλοι ανάπτυξης και ύφεσης είχαν διαφορετικούς λόγους, αλλά και στρατηγικές αντιμετώπισης, η Γλασκόβη έπρεπε να στραφεί προς τους τομείς των υπηρεσιών και την υψηλή τεχνολογία, εάν ήθελε να αναγεννηθεί ως μετα-βιομηχανική ευρωπαϊκή πόλη. Αρχισε έτσι να γίνεται συνείδηση, πως η συνεργασία, που παραδοσιακά τέμνει όλα τα ιδεολογικά, πολιτικά κ.ά. σχήματα στην πόλη και της δίνει αξιοσημείωτη συνοχή, εκφρασμένη μέσα από το motto *Glasgow comes first* (*πρώτα η Γλασκόβη*). Έτσι προέκυψε η πρωτοβουλία *Glasgow's Miles Better*, που στόχευε στην τόνωση της αστικής υπερηφάνειας της γλασκοβέζικης κοινότητας, ενώ το άνοιγμα της Burrell Collection έφερε την πόλη στο επίκεντρο του κόσμου μέσω των media κι αυτό τόνωσε το ηθικό και την υπερηφάνεια των κατοίκων. Η δημιουργία της Glasgow Action προσείλκυσε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και ιδιώτες, οι οποίοι μαζί με τον βασικό φορέα Scottish Development Agency, έστησαν δίκτυα συνεργασίας στη βάση των αρχών της Αναφοράς. City of Glasgow District Council, *District Plan 1984*, Glasgow: Glasgow District Council, σελ. 6. Στα ιστορικά δεδομένα της πόλης, η οποία εμφανίζεται πάντοτε στην πρωτοπορία να εφευρίσκει νέους τρόπους ανάκαμψης μετά από μια σοβαρή οικονομική κρίση, αναφέρεται και ο R. Palmer, διευθυντής του Festivals Office του Δήμου της Γλασκόβης και επικεφαλής της διοργάνωσης του θεσμού της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στη Γλασκόβη.

Αναγνωρίζει ένα κοινωνικό χαρακτηριστικό των κατοίκων της πόλης, αυτό της συνεργασίας μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και της αυτοδιοίκησης, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για εκατοντάδες χρόνια. R. Palmer, Glasgow – A Case for Success', φυλλάδιο.

¹⁷ City of Glasgow District Council, *District Plan 1984*, Glasgow: Glasgow District Council, σσ. 11-16.

¹⁸ City of Glasgow District Council, *District Plan 1984*, Glasgow: Glasgow District Council, 1984, σελ. 31.

¹⁹ Όπ. π., σελ. 67.

²⁰ Όπ. π., σελ. 69.

²¹ Όπ. π., σσ. 70-71.

²² Συγκεκριμένα, του καθεδρικού ναού, του Park Circus, του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης και του μουσουλμανικού τεμένους (mosque).

²³ Η στρατηγική αυτή περιελάμβανε σύνθετες παρεμβάσεις κατά μήκος των διαδρομών Glasgow Green - Scottish Exhibition and Conference Center, Glasgow Green - Cathedral Precinct, Renfrew St από Charles Rennie Mackintosh School of Art - Concert Hall. City of Glasgow District Council, *District Plan 1984*, όπ. π., σελ. 2.

²⁴ Η αστική παρέμβαση GEAR (Glasgow Eastern Area Renewal) ανάγεται στα τέλη της δεκαετίας του '70, μετά τις απογοητεύσεις που οδήγησαν οι ριζικές αναπλάσεις αστικών περιοχών στις δεκαετίες του '50 και του '60. Ήταν η μεγαλύτερη παρέμβαση πριν από τις παρεμβάσεις στα docklands του Λονδίνου και του Merseyside. Από τις επανειλημμένες κριτικές αξιολογήσεις του προγράμματος προέκυψε πως, τόσο η σύσταση του φορέα και ο συνολικός οικονομικο-κοινωνικο-χωρικός προγραμματισμός που υιοθέτησε, όσο και η συνεργασία μεταξύ των δημόσιων και ημι-δημόσιων φορέων που συμμετείχαν, συνέβαλε, εν μέρει τουλάχιστον, στην επιτυχή ολοκλήρωση της παρέμβασης. Τα πιο θεαματικά αποτελέσματα σημειώθηκαν στην αναβάθμιση του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος (ποιότητα ζωής και εξυπηρέτησεων στην κατοικία, διαμόρφωση εξωτερικών χώρων, απομάκρυνση εγκαταλειμμένων κατασκευών κλπ). Ur. Wannop, The Glasgow Eastern Area Renewal (GEAR) Project, *Town Planning Review*, 61 (4), 1990, σσ. 455 – 474.

²⁵ Όπ. π., σσ. 28-43.

²⁶ Αντιστοιχούν στα ελληνικά Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.).

²⁷ M. Evans, 'Local Planning and Urban Renewal, Coping with Change', *The Planner*, Αφιέρωμα, 1993, 79 [6], σελ. 5.

²⁸ Inch, St., 'Regenerating the Economy', όπ. π., σσ. 6-7.

²⁹ J. Milligan, 1986, 'Local Government Planners and the City Centre: A View from 1960', *City Planners and the Glasgow City Centre*, University of Strathclyde, Department of Urban and Regional Planning: Strathclyde Papers on Planning (πρακτικά συνεδρίου), σελ. 7-22.

³⁰ Στάση που οφείλεται, εν μέρει τουλάχιστον, στην ενδυνάμωση του ρόλου των τοπικών σχεδίων (Local Plans) έναντι των γενικών πολεοδομικών. Η ευελιξία αυτή αποδίδεται και στην εννοιακή πολιτική της Πολεοδομικής Υπηρεσίας της πόλης, η οποία προσπάθησε να συμβιβάσει τα ισχύοντα πολεοδομικά σχέδια με τις απαιτήσεις και τις δυνατότητες του ιδιωτικού κεφαλαίου.

³¹ D. Gebbie, 'Local Government planners and the City Centre: A View from 1984', *City Planners and the Glasgow City Centre*, University of Strathclyde, Department of Urban and Regional Planning: Strathclyde Papers on Planning (πρακτικά συνεδρίου), σελ. 39-49.

³² Η παρέμβαση, η οποία μεθοδεύτηκε μέσω διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, προσείλκυσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και κεφάλαια του ιδιωτικού τομέα για παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την συνολική αναβάθμισή της. Al. Stewart, 'Glasgow Cathedral Precinct', *The Planner*, Αφιέρωμα, Ιούν. 1993, 79 [6], σελ. 17.

³³ Το έργο άρχισε το 1987 με χρηματοδότηση από την Ε. Ε. κατά 50% και συνολικό κόστος £2,6 m για 12 μίλια μήκος επί συνόλου 38,5 μιλίων. Οι δύο κυριότεροι στόχοι ήταν η ανάπτυξη των κατάλληλων μορφών τουρισμού στις όχθες και στο ίδιο το κανάλι, και η βελτίωση των συνθηκών περιβάλλοντος, με τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών. Από πλευράς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, αναμενόταν η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση για επανάχρηση των εγκαταλειμμένων κτιρίων κατά μήκος των δύο οχθών, με στόχο την επανακατοίκηση και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. British Waterways Board, *Economic Development of the Forth and Clyde Canal*, Glasgow: City of Glasgow District Council, British Waterways Board, φυλ. Επίσης, British Waterways Board, *The Glasgow Canal Project*, Glasgow: City of Glasgow District Council, British Waterways Board, φυλ.

³⁴ Reynolds, D., 'Forth and Clyde Canal Project', *The Planner*, Αφιέρωμα, 1993, 79 [6], σελ. 18.

³⁵ Όπ. π., σελ. 25.

³⁶ Η προετοιμασία για την παρέμβαση στην περιοχή συνεχίστηκε και μετά το 1990, ενώ μόλις το 1993 η εταιρεία Miller Partnership and Wimpey Homes είχε κερδίσει τον σχετικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και προχώρούσε στην έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών. Neil Bell, (1993), 'Gorbals: The Crown Street Regeneration Project', *Glasgow: A City of Change*, Glasgow: Glasgow City Council, Planning Department, σσ. 11-12.

³⁷ N. Bell, 'Gorbals, The Crown Street Regeneration Project', *The Planner*, Αφιέρωμα, 1993, 79 [6], σσ. 11-12. Επίσης, T. Macartney, 'No Mean City – no Mean Achievement', http://www.udg.org.uk/ej/udq/72/topic_3.html.

³⁸ Glasgow City Council (1990), *Merchant City: Policy and Development Framework*, Glasgow: Glasgow City Council, σσ. 0, 1.

³⁹ Η κρατική βοήθεια συνίστατο στην παροχή κινήτρων και επιχορηγήσεων, την πώληση κρατικών ιδιοκτησιών και την εφαρμογή ενός ευέλικτου ελέγχου σε ζητήματα επανάχρησης. Κρατικές δαπάνες ύψους £ 13 m συνετέλεσαν σε ιδιωτικές επενδύσεις ύψους £62m.

⁴⁰ Για την κατοικία διατυπώθηκαν πολιτικές, όπως ενθάρρυνση νέας κατοικίας, υπαγωγή των άλλων χρήσεων στις ανάγκες της, προτεραιότητα της κατοικίας στους ανώτερους ορόφους των κτιρίων, ενθάρρυνση της χρήσης των υπογείων ως σταθμών αυτοκινήτων κλπ. Για τις άλλες χρήσεις διατυπώθηκε η πολιτική της χωροθέτησης συμπληρωματικών χρήσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας ισορροπημένης μίξης δραστηριοτήτων, που υποστηρίζουν τοπικές ανάγκες εξυπηρέτησεων ελεύθερου χρόνου και αναψυχής. Στον τομέα του εμπορίου οι πολιτικές εξειδικεύθηκαν στην υποστήριξη και προώθηση του εξειδικευμένου ή θεματικού εμπορίου και εμπορίου για τον ελεύθερο χρόνο και απαγόρευσης εγκατάστασης μεγάλων κτιρίων με αποκλειστική χρήση γραφείων. Αντίθετα, ενθαρρύνθηκαν τα μικρά επαγγελματικά studios.

⁴¹ Περιλάμβανε, επίσης, τη συμμόρφωση με τον ισχύοντα μέγιστο συντελεστή δόμησης, τον έλεγχο της ποιότητας και του είδους των χρησιμοποιούμενων υλικών, την ενθάρρυνση έργων καθαρισμού όψεων και φωτισμού, τη ρύθμιση των θέσεων parking μέσω της δημιουργίας νέων σταθμών αυτοκινήτων και υπόγειων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, τη διατήρηση της συνέχειας των οικοδομικών γραμμών, τον σεβασμό στην κλίμακα και τις αναλογίες των υφιστάμενων κτιρίων κ.λ.π. Glasgow City Council, (1990), *Merchant City: Policy and Development Framework*, Glasgow: Glasgow City Council, Planning Department, σσ. 8-12.

⁴² City of Glasgow District Council, (1990), *The Merchants Wynds*, Glasgow: City of Glasgow District Council, σελ. 2.

⁴³ Όπ. π., σσ. 3-6.

⁴⁴ City of Glasgow District Council and Scottish Development Agency, (1990), *Garnethill: Urban Design and Environmental Improvement Strategy*, Glasgow: City of Glasgow District Council, 1990, σσ. 1-3.

⁴⁵ JH Rae, (1990), *Glasgow - A Decade of Development*, Glasgow: City of Glasgow District Council, σελ. 29.

⁴⁶ City of Glasgow District Council, Planning Department, (1990), *Glasgow Planning Handbook*, Glasgow: Glasgow 1990 Cultural Capital of Europe, σσ. 38-39.

⁴⁷ Ως γενικοί στόχοι στο διαρκή αγώνα για αποκατάσταση και ανάδειξη των κηρυγμένων κτιρίων, καθώς και τη συνολική ανάκτηση των ιστορικών αστικών περιοχών, αναφέρονται: α) η διατήρηση και βελτίωση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης, καθώς και η προώθηση της εικόνας της πόλης, ως ενός μεγάλου ιστορικού και πολιτισμικού κέντρου και β) η ένταξη των πολιτικών διατήρησης στη διαδικασία αστικής ανανέωσης με την ευρύτερη έννοια του όρου, ιδιαίτερα σε αναφορά με την απασχόληση. City of Glasgow District Council, *Glasgow Heritage, Caring for the city's listed buildings and conservation areas*, (1990), σελ. 2.

⁴⁸ Από 800 κτίρια το 1980 σε 1389 το 1990.

⁴⁹ Όπ. π., σελ. 2-13. Για την ειδική περίπτωση των καταγεγραμμένων κτιρίων προς αξιολόγηση και κήρυξη, βλ. J. H. Rae (1993), *Surplus Buildings Register*, Glasgow: Glasgow City Council.

⁵⁰ JH Rae, (1990), *Glasgow - A Decade of Development*, Glasgow: City of Glasgow District Council, 1990, σελ. 23. Επίσης, αναφέρεται πως το νεότερο κτίριο που κηρύχθηκε διατηρητέο βρίσκεται στην οδό Buchanan 83/85, κτίστηκε το 1970 και κηρύχθηκε διατηρητέο το 1988. City of Glasgow District Council, Planning Department, (1990), *Glasgow Planning Handbook*, Glasgow: Glasgow 1990 Cultural Capital of Europe, σσ. 31.

⁵¹ Όπως τα City Chambers, Mitchell Library, Glasgow University, King George V Bridge, Suspension Bridge κλπ. Όπ. π., σελ. 24. Επίσης, βλ. F. McDermott, 'Glasgow's Floodlighting Initiative', *The Planner*, Αφιέρωμα, 1993, 79 [6], σελ. 23.

⁵² City of Glasgow District Council, Planning Department, (1990), *Glasgow Planning Handbook*, Glasgow: Glasgow 1990 Cultural Capital of Europe, σσ. 30-40.

⁵³ Τέτοιοι δήμοι είναι, π.χ., οι Drumchapel, Maryhill, Shieldhall, Govan, Pollokshields, Pollok, Shawlands, Govanhill, Rutehglan, Castlemilk, Cambuslang, Gorbals, Calton, Tollcross, Baillieston, Easterhouse, Ruchazie, Springburn, Ruchill, Possilpark, Milton, Woodlands, Dennistoun, Patrick.

⁵⁴ Broomielaw St- Clyde St, M8, Woodlands St, St George's Rd, Clyde Expressway, West Paisley Rd, Saltmarket St, Dumbarton Rd - Argyle St, Eglinton St- Jamaica St – Union St – Renfield St, St Vincent St, Cathedral St κ.ά..

⁵⁵ London Rd., Duke St, Gallogate St, Eglinton St, Salt Market St, Argyle St, Dumbarton St, West Paisley Rd, M8 κ.ά..

⁵⁶ Paisley Rd & M8, M8 & Morrison St, M8 & Bath St, M8 & Sauchiehall St, M8 & Garscube St, Argyle St & Finnieston St κλπ.

⁵⁷ Glasgow University και Kelvingrove Museum and Art Gallery στο Kelvingrove Park, St Luke's Greek Orthodox Cathedral στο Victoria Crescent κ.ά.

⁵⁸ Μια μικρή αναφορά στη σχέση μεταξύ πόλης ως κατασκευής και αρχιτεκτονικής από τη μια πλευρά και πολιτισμού από την άλλη, θα οδηγούσε στην επισήμανση των εξής σημείων κατά την ιστορική διαδρομή: Από τη μεσαιωνική Γλασκόβη μένει μόνο ο καθεδρικός ναός (1190 -1450) και το Provands Lordship (1470) στην High Street, το αρχαιότερο σπίτι. Η Γλασκόβη της Αναγέννησης έχει γενικά χαθεί. Το Tolbooth Steeple (1626) και η σκάλα Lion and Unicorn απομένει από τα χρόνια των Γιακωβίνων, το Pollok House (1737) του William Adam, ο

ναός του St Andrew (1739) του Alan Dreghorn. Από τη γεωργιανή περίοδο διατηρείται το Carlton Terrace (1802) με το Trades House (1791) και το Virginia Street Tobacco Exchange (1819). Κατά τη βικτοριανή εποχή καταστράφηκαν τα περισσότερα από τα ιστορικά κτίρια και κατασκευάστηκαν τα κτίρια, για τα οποία η πόλη είναι γνωστή σ' όλο τον κόσμο. Την ίδια περίοδο αναπτύσσεται η τυπολογία του εμπορικού κτιρίου και εμφανίζονται μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα κτίρια από χυτοσίδηρο [Gardner's Warehouse (1855), Ca D' Oro (1872), the Kibble Palace Glasshouse (1863)], το πανεπιστήμιο (1866) και οι Kelvingrove Art Galleries (1886) με τα City Chambers στην George St. Η Βικτοριανή εποχή κλείνει με τη δημιουργία του αρχετύπου του tenement housing, που προσέδωσε στην πόλη μοναδικότητα και ενότητα, η οποία ενισχύεται από τα εντυπωσιακά δημόσια κτίρια, που πολλές φορές είναι σοφά χωροθετημένα στις γωνίες των οικοδομικών τετραγώνων και σε περίοπτες θέσεις, αναδεικνύοντας την ταυτότητα της πόλης.

⁵⁹ St. Tucher, 'A Reconnected City'? [Http://rudi.herts.ac.uk/ej/uda/72/topic-2.html](http://rudi.herts.ac.uk/ej/uda/72/topic-2.html)

⁶⁰ St. Tucher, 'A Reconnected City?' *Urban Design Quarterly*, Οκτ. 1999, **72**, http://rudi.herts.ac.uk/ej/udq/72/topic_2.html

⁶¹ H. Frey και L. Forsyth, 'Glasgow 1999', *Urban Design Quarterly*, <http://www.urg.org.uk/ej/udq/72/topic-1.html>

⁶² Για το συγγραφέα, οι απόψεις για περίκεντρη και ακτινική οργάνωση της πόλης, όπως αυτές των συγκοινωνιολόγων και του G. Cullen για μια Γλασκόβη με εσωτερικό δακτύλιο - τον M8- δίκην μεσαιωνικού τείχους με πύργους και πύλες, είναι παραπλανητική, καθώς η ανάπτυξη της οργανώνεται χωρικά σε 'λωρίδες' στην κατεύθυνση ανατολής - δύσης και από τις δύο πλευρές του Clyde. H. Frey, 1999, *Designing the City, Towards a more sustainable urban form*, London: E&FN SPON, An Imprint of Routledge, σσ. 110-124.

⁶³ H. Frey, όπ. π., σσ. 110-124.